

**Київський університет інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
Кафедра конституційного, міжнародного права
та публічно-правових дисциплін**

**Україна на порозі членства в ЄС:
правові виклики та перспективи.
До 31-ї річниці заснування
Європейського Союзу**

**Матеріали
науково-практичного круглого столу
1 листопада 2024 р.**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Кафедра конституційного, міжнародного права
та публічно-правових дисциплін

**УКРАЇНА НА ПОРОЗІ ЧЛЕНСТВА В ЄС:
ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
ДО 31-Ї РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

МАТЕРІАЛИ
науково-практичного круглого столу

1 листопада 2024 року
м. Київ

2024

УДК 341.171; 342.7; 327(477:4-672ЄС); 349.2(4-672ЄС):342(477)
У45

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол №3 від 15 листопада 2024 р.)

Редакційна колегія:

Т.А. Француз-Яковець – завідувач кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін – голова редакційної колегії, доктор юридичних наук, професор

О.В. Банчук-Петросова – професор кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, доктор наук з державного управління, доцент

В.П. Мельник – професор кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

ISBN 978-966-488-306-8

У45 **Україна на порозі членства в ЄС: правові виклики та перспективи. До 31-ї річниці заснування Європейського Союзу** : Матеріали науково-практичного круглого столу (м. Київ, 1 листопада 2024 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф., Т. А. Француз-Яковець ; Київ. ун-т інтелект. власн. та права Націон. ун-ту «Одеська юридична академія». – Київ : АА Тандем, 2024. – 116 с.

Збірник тез друкується за матеріалами науково-практичного круглого столу «Україна на порозі членства в ЄС: правові виклики та перспективи. До 31-ї річниці заснування Європейського Союзу», який відбувся у Київському університеті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». Розглянуто широкий спектр актуальних питань, пов'язаних з адаптацією законодавства України до *acquis* ЄС, захистом прав людини та громадянських свобод, реалізацією антикорупційної політики, особливостями партнерства та співробітництва України та ЄС в умовах війни тощо. Окреслено прогалини та визначено пріоритети для майбутніх реформ.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків. Матеріали круглого столу можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Матеріали видано в авторській редакції.

Автори беруть на себе всю відповідальність за зміст поданих матеріалів.

При передруку матеріалів посилання обов'язкове.

УДК 341.171; 342.7; 327(477:4-672ЄС); 349.2(4-672ЄС):342(477)

ISBN 978-966-488-306-8

© Колектив авторів, 2024

© КУВП НУ «ОЮА», 2024

© АА Тандем, 2024

ЗМІСТ

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна, Яковець Ангеліна ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ.....	6
Мельник Володимир Петрович ЩОДО РОЛІ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ	10
Букач Володимир Володимирович РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ	15
Дяченко Валерій Іванович МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ.....	19
Маложон Олена Іванівна ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.....	22
Мельник Петро Володимирович ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ	25
Рибачек Валентин Кіндратович БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ	28
Рибачек Валентин Кіндратович, Гурич Софія ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ФРАНЦІЇ.....	32
Рибачек Валентин Кіндратович, Яремчук Дарина ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬЩІ.....	36
Чорноштан Євгеній Валерійович АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ.....	40
Романчук Валентин Іванович, Панчишин Руслан Ігорович СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄС У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ: РОЛЬ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ	44
Богданов Олексій Миколайович, Панчишин Руслан Ігорович АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ	48

<i>Заянчуковський Сергій Олегович</i> ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА.....	52
<i>Іванишин Ігор Богданович</i> НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ.....	55
<i>Кокош Родіон Григорович</i> ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	58
<i>Кутовий Олександр Вікторович</i> НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЄС У СФЕРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ РІШЕНЬ ТА ЇХ ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК.....	62
<i>Лигін Олег Володимирович</i> ПРАВА ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА В РЕАЛІЯХ ВОЄННОГО СТАНУ	66
<i>Лигін Олександр Володимирович</i> ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	70
<i>Пріхніч Дмитро Григорович</i> РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ	73
<i>Бордюк А.Д., Беспаленко І.В., Сізінцева К.К.</i> ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ.....	75
<i>Воронюк Євгеній Вікторович, Бурма Сергій Костянтинівич</i> УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: УМОВИ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ.....	78
<i>Дарієнко Дар'я, Пігуль Софія</i> СУДОВА ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	82
<i>Ісроїлова М. А., Мулик К. В., Дяченко Наталія Павлівна</i> РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ	86
<i>Логвіненко Владислава Олегівна, Кужель Марія Іванівна</i> ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	89

Стоцька Каріна Павлівна, Бурма Сергій Костянтинівч ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: БАЛАНС МІЖ БЕЗПЕКОЮ ТА ПРАВАМИ ЛЮДИНИ	93
Чуднецова Анна Михайлівна ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	97
Шапорда Максим Миколайович КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	101
Щава Єлизавета Володимирівна, Рибачек Валентин Кіндратович ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ	106
Щава Єлизавета Володимирівна, Мельник Володимир Петрович АДАПТАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОРМ ЄС.....	110
Юрченко В.Б. ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ: РОЛЬ І ПІДТРИМКА ЄС	113

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
Яковець Ангеліна
здобувачка вищої освіти ступеня магістра
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Питання виборів в Україні з огляду на діючий військовий стан донедавна здавалося неактуальним. Проте останнім часом точиться багато суперечок з приводу того, чи будуть проводитись вибори під час воєнного стану. Адже термін перебування на посаді чинного Президента України завершився у травні 2024 року і з огляду на це в інформаційному просторі час від часу виникає питання щодо легітимності здійснення ним його повноважень.

Згідно ст. 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», під час дії воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування [3]. У Виборчому кодексі також зазначено, що виборчий процес може бути розпочато лише після скасування воєнного стану [2]. Разом з тим, Конституція України виключає можливість проведення лише чергових виборів народних депутатів України, щодо інших видів виборів (зокрема президентських та місцевих) Конституція такої заборони не встановлює, відсутні також вказівки щодо того, що повноваження президента в умовах воєнного стану продовжуються автоматично (як це вказано щодо роботи парламенту). Проте, Конституція містить норму, яка передбачає, що президент виконує свої повноваження, доки на пост не вступить новообраний глава держави [1]. Час від часу в експертних колах лунає думка, щодо неконституційності норм зазначених законів стосовно виборів глави держави та місцевих виборів, але на сьогодні правових позицій від Конституційного Суду України немає, адже ініціатива з боку суб'єктів конституційного подання відсутня.

Незважаючи на пряму заборону, питання доцільності проведення президентських виборів все частіше обговорюється експертами. Досвід зарубіжних країн свідчить, що вибори таки можна проводити під час війни. Зокрема, такий процес мав місце у Фінляндії у 1940 та 1943 роках, вибори

глави держави були непрямими та в Ізраїлі, де загострення військового конфлікту є короткостроковим.

Звісно, експертна думка щодо недоречності проведення виборів під час військового стану є актуальною, коли є надія на завершення війни у найближчі роки. Але за умови, песимістичного розвитку подій, якщо війна затягнеться на довгий період, питання виборів та легітимізації влади будуть виникати все частіше. Тому постає питання реформування інституту безпосередньої демократії. Одним із шляхів може стати роз'яснення Конституційного суду, адже це єдиний орган, що має право офіційно тлумачити Основний Закон.

Перевагами проведення виборів за даних умов є забезпечення можливості визначення волі народу та легітимізація влади. Вибори можуть стати кроком до відновлення суспільства, адже це дозволить громадянам висловити свої політичні вподобання на шляху до демократичного розвитку держави. Результат проведення виборів може слугувати передумовою залучення міжнародної спільноти до підтримки України в цілому.

Проблемних питань щодо проведення виборів під час військового стану виникає набагато більше, зокрема:

1. В умовах воєнного стану гарантувати виборчі і політичні права практично неможливо. До прикладу, право на свободу вираження поглядів, свободу зборів та інші права, без повноцінного гарантування яких не може бути вільної політичної конкуренції та вільного волевиявлення.

2. Очевидним є факт, що під час активних бойових дій нереально гарантувати безпеку учасникам виборчого процесу. До того ж через масовані російські удари значна частина виборчої інфраструктури зазнала руйнувань.

3. Значною проблемою у виборчому процесі є масова міграція, що робить дані Державного реєстру виборців неактуальними вже зараз. Разом з тим, правильне складання виборчих списків є передумовою проведення вільних та справедливих виборів.

4. Виникає також питання про збільшення кількості та реформування закордонних виборчих дільниць, адже ті, які були традиційними під час проведення минулих виборів будуть просто нездатними обслуговувати ту кількість виборців, які знаходяться закордоном.

5. Постає питання чи можна вважати виборцями, громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і якщо так, то яким буде механізм контролю за їх чесним волевиявленням. Для того аби вибори були повноцінними, необхідно забезпечити можливість обирати та бути обраними для всіх без винятку українців, в тому числі військовослужбовців та біженців.

6. Виникає питання також і до інших учасників виборчого процесу, зокрема, щодо членів виборчих комісій, які формуються за квотним

принципом. За аналізом експертів на останніх президентських виборах до складу виборчих комісій було залучено більше 450 тисяч осіб. На сьогодні, у зв'язку з мобілізацією, міграцією, військовими діями, виникають питання не тільки щодо кількості людей, які можуть бути залучені але й до їх компетентності та фаховості у цій сфері.

7. Залишається відкритим питання організації виборчого процесу не тільки на окупованих територіях але й прифронтових зонах. А також участі військових у виборах, які будуть брати участь у виборчому процесі у різних ролях.

8. Практична неможливість забезпечити безпеку на виборчих дільницях, що може стати причиною для шахрайств та масових фальсифікацій виборчого процесу. Загалом, це може призвести до порушення основних принципів виборчого права та підірвати довіру до народних обранців.

9. Не можна оминати увагою і економічну складову, адже виборчий процес обходиться бюджету досить дорого. А у випадку воєнних викликів та витрат це потребуватиме значних видатків, внаслідок чого постраждають сфери соціального забезпечення, витрати на оборону та армію.

Від ступеня розв'язання цих проблем залежить те, чи можливі вибори під час війни в принципі. Якщо більшість проблем зможе бути розв'язана без завдання значної шкоди суспільству, то вибори під час війни принаймні теоретично можуть бути можливими [4, с. 128].

Загалом, можемо констатувати, що вибори в умовах правового режиму воєнного стану докорінно суперечать ідеї вільних та демократичних виборів. І навіть, якщо припустити, що вибори в Україні відбулись, питання їх легітимності буде відкритим, бо частина громадян практично не буде мати змоги обирати та бути обраними.

Тому, проведення виборів під час воєнного стану вимагає ретельного аналізу усіх можливих викликів та збалансованого підходу до його вирішення. Адже сьогодні перед українським суспільством постає важливе завдання забезпечення демократії та легітимності влади. До завершення війни, експерти, політологи та громадянське суспільство повинні працювати над розробкою методології та професійних рекомендацій щодо виборчого процесу та забезпечення прав та свобод людини. Реальні терміни проведення виборів після завершення воєнного стану залежатимуть від тривалості війни та потребуватимуть оцінки її наслідків.

Список використаних джерел

1. Конституція України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 28.10.2024).
2. Виборчий кодекс України від 19.12.2019 № 396-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/396-20> (дата звернення: 28.10.2024).
3. «Про правовий режим воєнного стану»: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19> (дата звернення: 28.10.2024).
4. Новак Д.Є., Моряк-Протопопова Х.М. Спроба дискурсивного аналізу проведення виборів під час війни (український досвід). Молодий вчений. 2023. № 1 (113). С. 126–131. URL: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/5709/5586>.

Мельник Володимир Петрович
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8965-9810>

ЩОДО РОЛІ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ В АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Утвердження в Україні сучасної моделі соціального захисту передбачає за необхідне вироблення концептуально новітнього механізму імплементації міжнародних (європейських) соціальних стандартів у процесі формування та розвитку національного законодавства у цій царині. У цьому контексті на особливу увагу заслуговують імплементаційні процеси щодо європейських соціальних стандартів. По-перше, Україна є частиною європейської спільноти. По-друге, Україна та ЄС формують міжнародно-правові засади співробітництва та партнерства у соціальній сфері. По-третє, наша держава реалізує стратегічний курс на інтеграцію до європейського співтовариства та вступу до ЄС.

Розкриваючи зазначену тему, необхідно вказати, що на сьогодні в умовах війни Європейський Союз (далі – ЄС) є одним із головних стратегічних та торговельних партнерів України, відносини з яким динамічно розвиваються. Більшість країн, які мають спільний кордон з Україною, вже є членами ЄС, а з моменту отримання нашою державою незалежності, продовжується послідовний та стратегічний курс на безпосереднє членство в цій міжнародній співдружності.

На цьому етапі розвитку національного законодавства, відповідно до ратифікованих Україною міжнародно-правових актів, у тому числі міжнародних договорів ЄС, для ефективного застосування загальноновизнаних стандартів у системі джерел права соціального забезпечення слушним видається вивчення європейської практики у цьому питанні. Зважаючи на стратегічне політико-економічне орієнтування України та плани щодо подальшого її членства в ЄС, дослідження принципів, правових засад, форм та інструментів права соціального забезпечення в європейських державах-членах ЄС є одним із пріоритетів і компонентів пошуку шляхів реформування національної соціальної політики та системи соціального захисту в Україні. У нормативно-правових актах України процес приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС [1] здебільшого позначається терміном «адаптація»(з англ. adaptation –

пристосувати, переробляти). Як бачимо, буквально розуміння цього терміна дає можливість сприймати його як «пристосування чинних внутрішньодержавних норм до нових міжнародних зобов'язань держави без внесення будь-яких змін в її законодавство», або в більш широкому розумінні, як це сформульовано в постанові Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1496 «Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»: «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу є процесом зближення та поступового приведення законодавства України у відповідність до законодавства Європейського Союзу» [2]. Виходячи саме з такого розуміння, процес адаптації має охоплювати як нормотворення, так і нормозастосування і бути обов'язковим для всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Потрібно зауважити, що обраний важкий, але рішучий шлях супроводжувався неефективним виконанням раніше прийнятих нормативних актів. Прикладом може слугувати прийняття 1 жовтня 2011 р. Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» [3], численні Угоди про фінансування програм за участю багатьох країн, які неодноразово уклалися протягом тривалого часу і не дали відчутного результату, отже, цей напрям потребує нагальних змін щодо застарілих підходів та активізації. Сталий демократичний рівень та досвід європейських правових та соціально-гуманітарних норм потребує застосування відповідних зусиль та державно-управлінських рішень, адже система соціального захисту країн Європейського Союзу є цікавою для дослідження і корисною для застосування.

9 листопада 1995 року Україна прийнята до Ради Європи. Інтеграція України у європейські структури поставила проблему наближення українського національного законодавства до європейського права, у тому числі у галузі права соціального забезпечення. Правові інструменти регулювання відносин у межах ЄС забезпечують стабільність та ефективність функціонування інтеграційного об'єднання. Різноманітність форм фіксації норм права Євросоюзу відображається в багаторівневій структурі інтеграційного об'єднання. У межах Європейського Союзу створена унікальна система регулювання суспільних відносин, яка суттєво відрізняється від класичних систем національного та міжнародного права. Багаторівнева структура цього інтеграційного об'єднання зумовила гнучкість і різноманітність способів формування правових норм у сфері права соціального забезпечення, а також засобів їх вираження та фіксації у формі джерел права. Слід зауважити, що з урахуванням тенденції поступового зростання ролі Європейського Союзу у сучасному світі, вивчення його джерел права, у тому числі щодо права соціального забезпечення, набуває не лише теоретичного, а й практичного значення.

Необхідно акцентувати увагу на тому, що міжнародно-правові засади використання терміна «міжнародний договір» у правовому регулюванні права соціального забезпечення ЄС та класифікація міжнародних договорів у його системі права має свої особливості. Важливою гарантією є принцип верховенства права ЄС щодо законодавства окремої країни-члена, на яких покладається обов'язок покращувати своє власне законодавство у сфері соціального захисту до стандартів ЄС. У ЄС справедливо вважають, що основними засадами, на яких демократично розвинене суспільство засновує своє соціальне забезпечення та розвиток, мають бути вільна ринкова економіка, представлена підприємницьким сектором; демократично обрана влада та розвинений громадський сектор. Успіху можна досягти тільки при взаємодії цих складових. Створення такої бази є надзвичайно актуальним для України, яка взяла курс на євроінтеграцію [4]. Курс у цьому напрямі визначає першочергові завдання перед державою, зокрема це запровадження високих європейських стандартів і нормативів ефективного соціального захисту населення та сучасних адресних соціальних послуг для вразливих категорій – людей літнього віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, самотніх непрацевдатних громадян, жінок та дітей, які страждають від насильства в родині, громадян, що звільнилися з місць позбавлення волі, бездомних та інших соціально-вразливих верств населення.

На регіональному рівні Радою Європи ухвалено низку документів щодо соціального захисту. Одним з основних документів у цій сфері є Європейська соціальна хартія (переглянута), яка прийнята 3 травня 1996 р. [5]. Хартія у ст. 12 закріпила зобов'язання держав, які покликані забезпечити ефективне здійснення права на соціальне забезпечення, зокрема:

- започаткувати систему соціального забезпечення або підтримувати її функціонування; підтримувати систему соціального забезпечення на задовільному рівні, принаймні на такому, який відповідає рівню, необхідному для ратифікації Європейського кодексу соціального забезпечення [6];

- докладати зусиль для поступового піднесення системи соціального забезпечення на більш високий рівень;

- вживати заходів шляхом укладання відповідних двосторонніх і багатосторонніх угод або в інший спосіб і відповідно до умов, визначених у таких угодах, для забезпечення рівності та взаємного врахування страхового стажу громадян кожної зі сторін.

Так, стаття 13 Європейської соціальної хартії (переглянутої) передбачає право на соціальну й медичну допомогу, стаття 14 – право на користування послугами соціальних служб. Низка положень Хартії присвячена особливостям соціального забезпечення найбільш вразливих верств

суспільства (осіб з інвалідністю, осіб із сімейними обов'язками, дітей, підлітків, трудящих-мігрантів та ін.).

Статтею 15 Європейської соціальної хартії закріплено заходи щодо забезпечення осіб з інвалідністю, незалежно від їхнього віку та характеру і походження їхньої інвалідності, ефективним здійсненням права на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства.

На виконання положень ст. 12 Європейської соціальної хартії (переглянутої), яку Україна ратифікувала 14 вересня 2006 р., (до якої Законом України від 17 травня 2017 р. № 2034-VIII були внесені зміни), 10 листопада 2016 р. було підписано Європейський кодекс соціального забезпечення, який є орієнтиром для формування в Україні європейської моделі соціального забезпечення.

Підсумовуючи викладене вище, потрібно зазначити, що роль міжнародних договорів, у тому числі ЄС, щодо правового регулювання соціального захисту в Україні зростає і потребує належного нормативно-правового забезпечення в частині імплементації та ефективного громадського та міжнародного інституційного контролю за виконанням міжнародних договорів Україною. Міжнародними договорами у сфері соціального захисту встановлюються мінімальні стандарти такого захисту, а тому їх прийняття становить основу для формування ефективної системи правового регулювання соціального захисту в Україні. Участь у міжнародних договорах сприяє універсалізації та посиленню міжнародно-правового контролю за впровадженням та дотриманням положень міжнародних актів щодо соціального захисту. Однією з найбільших перешкод на шляху посилення соціального захисту в Україні на міждержавному рівні є обмеженість економічних можливостей нашої держави, що зумовлено, в тому числі, потребою у системних реформах. Проте вважаємо за необхідне подальше наближення системи соціального захисту України до встановлених міжнародних стандартів шляхом приєднання до діючих міжнародних договорів у цій сфері, зокрема до Європейського кодексу соціального забезпечення та Додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему колективного оскарження. Адже належний контроль за виконанням взятих на себе зобов'язань відповідає принципу *pacta sunt servanda*.

Список використаних джерел

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 27.06.2014р.//[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paraп2820#n2820.
2. Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1735.
3. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367
4. Мельник В. П. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці: теоретико-правовий підхід / В. П. Мельник // Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – № 1 (22). – С. 64.
5. Європейська соціальна хартія (переглянута): Хартія Ради Європи від 3.05.1996р.//[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062.
6. Європейський кодекс соціального забезпечення : Рада Європи; Кодекс, Міжнародний документ, Класифікація від 16.04.1964 № ETS №48.Редакція від 06.11.1990 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_329._

Букач Володимир Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9836-9524>

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Україна прагне адаптувати національне законодавство до європейських стандартів, що сприяє зміцненню демократичних інститутів і правових норм. Збереження й розвиток української конституційної ідентичності в контексті європейських цінностей є ключовим фактором для успішної інтеграції та побудови демократичного суспільства.

Фундаментальним правом яке визначає рівень демократичного суспільства в державі є політичне право на звернення, воно гарантовано більшістю конституцій держав Європейського Союзу. Так, згідно ч. 3 ст. 21 Договору про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства) кожен громадянин Європейського Союзу має право звертатися до будь-яких інституцій чи органів, зазначених у статті 21 чи в статті 7, однією з мов, зазначених у статті 314, та отримувати відповідь тією ж мовою. По-перше, кожен громадянин має право звертатися до Європейського Парламенту з питань, що його безпосередньо стосуються. По-друге, гарантується право подання скарги до Омбудсмана на порушення в діяльності інститутів чи органів Європейського співтовариства. По-третє, громадяни ЄС мають право звертатися до будь-якого інституту Співтовариства будь-якою із 12 офіційних мов Союзу і отримати відповідь такою ж мовою.

Право громадян на звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, об'єднань громадян або посадових осіб гарантується статтею 40 Конституції України, в якій визначено: Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [1]. Дана норма Конституції України є основою для вирішення питання про обсяг та зміст правового регулювання відносин щодо розгляду звернень громадян.

25 жовтня 1991 року для України набув чинності Перший факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та

політичні права [2]. Згідно зі статтею 1 цього протоколу Україна визнає компетенцію Комітету з прав людини, створеного на підставі частини IV цього Пакту, приймати й розглядати повідомлення від окремих осіб, які стверджують, що вони є жертвами порушень якогось із прав, викладених у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права. Відповідно до цього протоколу Комітет може визнати неприйнятним повідомлення, яке є анонімним або яке, на його думку, являє собою зловживання правом.

У чинному законодавстві України, яке зазнало значного впливу міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини і громадянина, існує певна правова база для практичної реалізації громадянами наданого їм Конституцією України права як вносити в органи державної влади пропозиції щодо поліпшення їх діяльності, так і оскаржувати дії та рішення посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Розуміння ролі звернень громадян як важливої складової зміцнення демократії, правового, громадянського суспільства стало ідейною основою прийнятого 02 жовтня 1996 року Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР [3]. Базовий законодавчий акт у цій сфері забезпечує громадянам України рівні можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, визначає вимоги до оформлення звернень, порядку їх прийняття й розгляду посадовими особами, встановлює заборону переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення та заборону розголошення відомостей, що містяться у зверненнях, встановлює контроль та прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян, визначає відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. Дія застосування цього закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції тощо. Також у Законі розкривається поняття та зміст права на звернення та визначаються права громадянина та обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду звернень громадян.

З метою підвищення ефективності роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями громадян, ураховуючи необхідність об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог законодавства України, керуючись частиною другою статті 102 Конституції України та статтею 28 Закону України «Про звернення громадян» Президентом України видано Указ «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного

права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» № 109/2008 від 07 лютого 2008 року [4]. Даний нормативний акт зобов'язував Кабінет Міністрів України, міністерства, інші органи виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян», упорядкування роботи зі зверненнями громадян.

На сьогодні майже усі центральні та місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування мають спеціальні структурні підрозділи по роботі зі зверненнями громадян. В обласних державних адміністраціях створено комісії з питань розгляду звернень громадян, комісії з опрацювання повторних звернень, організовано виїзні прийоми, телефони довіри тощо.

Окремі питання щодо практичної реалізації конституційного права на звернення громадянами України (а також іноземцями, особами без громадянства) регулюють певні норми інших Законів України, які діють відповідно до Конституції України та Закону України «Про звернення громадян». До них можна віднести, наприклад, Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» № 776/97-ВР від 23 грудня 1997 року [5], у якому визначаються повноваження Омбудсмена при роботі із зверненнями громадян тощо. Зазначений перелік актів не є вичерпним.

На сьогодні мають непоодинокі факти формального ставлення посадових осіб до розгляду звернень громадян. Зазначена проблема потребує комплексного підходу, що прямо пов'язано з посиленням механізмів відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян. У зв'язку з цим виникає необхідність запровадження чітких та суворих санкцій для посадових осіб, які ігнорують порядок, строки розгляду звернень громадян або зловживають відповідними повноваженнями. З огляду на зазначене, пропонується встановити відповідальність посадових осіб за: перешкоджання здійсненню права громадян на звернення до державних органів та протидію роботі таких органів щодо розгляду звернень громадян; переслідування громадян у зв'язку з їхніми зверненнями до органів влади та посадових осіб; незаконне використання або поширення відомостей про приватне життя громадян, що стали відомими у зв'язку з їхніми зверненнями до структур влади.

Список використаних джерел

1. Конституція України. //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
2. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права // Про приєднання до Факультативного протоколу Постанова ВР № 582-XII (582-12) від 25.12.90).
3. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. //ВВР, 1996, № 47, ст. 256.
4. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» № 109/2008 від 07 лютого 2008 року.
5. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 20, ст. 99.

Дяченко Валерій Іванович
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Знаковою подією початку XXI століття став перехід тероризму в розряд найбільш гострих глобальних проблем безпеки. На сьогоднішній день тероризм – це одна із найнебезпечніших серед усіх проблем, яка істотно впливає на взаєморозуміння між державами, боротьбу з міжнародним тероризмом, на глобальну систему міжнародних відносин і систему колективної безпеки. В. Антипенко назвав тероризм новим смертельним вірусом, шкоду якого підсилюють сучасні технології. Це дійсно так, адже ураженим і приниженим відчуває себе світ незалежно від віку, статті, расової, національної і релігійної приналежності [1].

Ми стали свідками нелюдських, надзвичайно жорстоких акцій, що трапилися 11 вересня 2001 року в США, а також напад Російської Федерації на Україну 24 лютого 2022 року. Метою воєнної агресії з боку Росії в Україні є системне й послідовне знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток.

Динаміка цих подій показує, що світове співтовариство активно підключається до вирішення національних питань і питань, пов'язаних з практичною участю у міжнародній антитерористичній коаліції.

Вважаємо, що способи і засоби підвищення ефективності боротьби проти тероризму ми повинні шукати в оптимізації відносин і взаємодії міжнародного та національного антитерористичного законодавства. Міжнародне гуманітарне право забороняє міри залякування і терору. Стаття 33 Женевської конвенції IV визначає: «Коллективні покарання, так же як і різні засоби залякування або терору, заборонені». У національному законодавстві України максимальне покарання за терористичний акт, створення терористичної групи чи терористичної організації передбачене у формі позбавлення волі. Два Додаткових Протоколи до Женевських конвенцій забороняють терор цивільного населення (ДП I, ст. 51(2) і ДП II, ст. 13(2)) [2]. Україна повинна формувати систему заходів по боротьбі з тероризмом. Наприклад, потрібно законодавчо заборонити ваххабізм (радикальна течія ісламського фундаменталізму) як агресивної реалії, що може загрожувати національній безпеці країни. На території України проживає близько півмільйона мусульман, і в разі невжиття відповідних

заходів не можна впевнено стверджувати тезу про відсутність небезпеки з боку ісламу.

Також необхідне утвердження української національної ідеї як стрижня консолідації суспільства. Особливу увагу слід приділяти дестабілізуючому впливу тероризму на суспільство. У даному контексті консолідація суспільства через ствердження української національної ідеї є суттєвим чинником у попередженні тероризму. Як це не прикро констатувати, але саме після набуття незалежності ідея української державності з невідомих причин не була підтримана необхідним чином. Внаслідок духовного розшарування суспільства, знецінення загальновизнаних цінностей, все більше ваги набирають псевдорелігійні, духовні та інші течії, які під личиною справедливості можуть являти собою терористичні організації [3].

Необхідне формування політичної еліти України, здатної приймати адекватні жорсткі заходи щодо боротьби з тероризмом.

Не менш важливою є фінансова сфера, зокрема жорсткий контроль за діяльністю фінансових структур держави з метою недопущення їх використання терористичними організаціями.

В умовах глобалізації міжнародних відносин боротьба з тероризмом тільки в національних рамках являється малоефективною. Сьогодні з міжнародним тероризмом необхідно боротися не аматорськими, а комплексними методами – на системному, міжнародному рівні. Потрібні об'єднані зусилля держав на парламентському, урядовому та суспільному рівнях. Україна має підтримувати ті міжнародні акції, що відбуватимуться під егідою ООН, у тому числі: надання притулку особам, які постраждали від тероризму; співробітництво з державами у розслідуванні кримінальних справ; забезпечення ефективного контролю кордонів з метою обмеження кількості віз.

Отже, ми можемо зробити висновок, що країни повинні взаємодіяти в сфері пошуку всіх можливих способів і засобів для запобігання процвітанню тероризму. Адже не повинні страждати і гинути невинні люди. Необхідно намагатися знайти більш гуманні способи знищення тероризму. Але якщо це виявляється неможливим на практиці – потрібні жорсткі справедливі покарання, які б якщо не позбавили суспільство даної проблеми повністю, то хоча б зменшили його подальше розповсюдження і процвітанню.

Список використаних джерел

1. Антипенко В. Ф. Боротьба з сучасним тероризмом: міжнародно-правові підходи / В. Ф. Антипенко. – К., 2002. С. 50.
2. Конвенція про захист цивільного населення під час війни. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text
3. Додатковий Протокол I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text
4. Додатковий Протокол II до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року. [Електронний ресурс]. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text
5. Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом. монографія / Ліпкан В. А., Никифорчук Д. Й. Руденко М. М. Київ : Знання України, 2002. 254 с. ISBN 966-7999-13-0

Маложон Олена Іванівна

*кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету “Одеська юридична академія”
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-6052-1017>*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Проблема відповідальності органів державної влади та вищих посадових осіб набуває сьогодні особливої актуальності. Вищі посадові особи є гарантами прав і свобод людини, захисниками найважливіших життєвих цінностей людини і громадянина, держави в цілому, тому останнім часом зацікавлені дослідженням феномену імпічменту як заходу позбавлення повноважень вищих посадових осіб за скоєння ними державної зради чи інших злочинів.

Українські науковці тлумачать «імпічмент» як спеціальну процедуру притягнення до юридичної відповідальності вищої посадової особи держави у випадку вчинення такою особою державної зради чи інших злочинів. Існує й розуміння імпічменту як «засобу самозахисту народу».

У статті 111 Конституції України визначено такий порядок усунення Президента з поста Верховною Радою України: Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (3).

За Конституцією України порядок імпічменту має квазісудовий характер, тобто містить деякі елементи досудових процедур – створення спеціальної тимчасової слідчої комісії, призначення спеціального прокурора, спеціальних слідчих, пред'явлення обвинувачення, надання висновку Верховним Судом України. Однак сам судовий процес відсутній: немає судових засідань, змагальності і диспозитивності сторін, свободи у наданні доказів, їх дослідженні та доведенні їхньої переконливості перед судом, а головне – не вистачає обвинувального вироку суду, згідно з яким особу можна вважати винною у скоєнні злочину.

Такі конституційні протиріччя є невіршеними як у теоретичному, так і практичному сенсі, оскільки стаття 124 Конституції України наголошує, що «Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються». Частина друга цієї ж статті зазначає, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі. Звідси виникає колізія, оскільки стаття 111 Конституції передбачає, що саме Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення,

створює спеціальну тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування Верховна Рада України, висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України. Все це суперечить нормам статті 124 Конституції України (3).

2 квітня 2007 р. Президент України вперше в новітній вітчизняній конституційній історії зреалізував своє конституційне право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, започаткувавши відповідну практику. Указ Президента України від 2 квітня 2007 р. «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» став результатом гострого протистояння Глави держави, опозиційних парламентських і позапарламентських політичних сил із правлячою парламентсько-урядовою коаліцією. В Указі Президент зацентрував увагу на порушеннях конституційних норм щодо формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а також мотивував видачу Указу необхідністю запобігання узурпації влади.

Конституційний Суд України у Рішенні по справі N 1-21/2004 про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України від 19 травня 2004 року N 11-рп/2004 протлумачив, що словосполучення «протягом тридцяти днів» треба розуміти як перебіг тридцятиденного строку підряд, тобто в календарних днях. Обчислення строку починається з дня, коли заплановані пленарні засідання однієї чергової сесії не змогли розпочатися, а якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем його закінчення є наступний робочий день. Виникнення у Президента України права на дострокове припинення повноважень Верховної Ради України пов'язане не з кількістю пленарних засідань, а з кількістю днів, протягом яких пленарні засідання не можуть розпочатися (5).

Конституційна відповідальність Уряду як органу здійснення виконавчої влади зумовлена його статусом, насамперед виконавчо владною компетенцією в частині конституційних гарантій соціальних цінностей і безпеки конституційного ладу України.

Якщо з певних причин виникає питання відповідальності усього складу Уряду, має застосовуватися спеціальна процедура, передбачена ст.87 Конституції України. Отже, питання про відповідальність усього складу Уряду можуть ініціювати 2 конституційні інституції – Президент України або не менш однієї третини (сто п'ятдесят) народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України (4).

Аналізовані норми мають й також інше трактування: вченими висловлюється думка, що для відставки Уряду використання Верховною Радою України повноваження, передбаченого п.12 ч.1 ст. 85 Основного Закону означає на практиці майже повне блокування дії ст.87. За такого застосування цієї норми, на їх думку, положення ст.87 втрачають сенс,

оскільки тоді Верховна Рада України зможе легко обійти цю спеціально встановлену процедуру дострокового припинення повноважень Уряду за своєю ініціативою, передбаченою Конституцією, з метою забезпечення стабільності діяльності Уряду й уникнення штучних урядових криз (1).

Наведене тлумачення цих норм Основного Закону видається не зовсім коректним. Адже в першому випадку (п. 12 ч. 1 ст. 85) йдеться про індивідуальну чи персональну відповідальність і відставку, у другому (ст. 87) – про колективну. Це означає, що їх необхідно розглядати окремо з урахуванням того, що в п.12 ч.1 ст.85 Конституції, передбачено можливість відставки, точніше – самовідставки (індивідуальної), в системному зв'язку з ч.2 ст.115, коли Прем'єр-міністр, інші учасники складу Кабінету Міністрів України самостійно заявляють про свою відставку. Водночас ст.87 детермінує вимушену відставку, а ч.2 ст.115 детермінує самовідставку. Окрім цього (що важливо в аспекті відповідальності всіх учасників складу Уряду), п.12 ч.1 ст.85 Основного Закону передбачає також і те, що до повноважень Верховної Ради України належить «звільнення зазначених осіб з посад». Тут, з нашого погляду, поняття «звільнення з посад» необхідно розглядати як у порядку відставки, так і в іншому порядку. Проте відкритим залишається питання, в якому саме порядку і з яких підстав здійснюється це звільнення (2).

Список використаних джерел

1. Yezerov A., Batan Yu. Proper governance and provision of administrative services by local self-government bodies. *Legal Bulletin*. 2016. No. 2. P. 109-116.
2. Klymenko O. To the problem of defining social necessity as a constitutional and legal category. *Law of Ukraine*. 2011. No. 8. P. 282-289.
2. Constitution of Ukraine. VVR 1996
3. Nalivayko L.R. Workshop on Constitutional Law: study guide / col. author; in general ed. Doctor of Law, Prof. L. R. Nalyvaiko. Dnipro: Dniprop. state University of Internal Affairs cases, 2018. 604 p.
4. Shlyakhtun P. P. Constitutional law of Ukraine: subed. K. "Education of Ukraine", CIT. 2022. 490 p.

Мельник Петро Володимирович
доктор філософії за спеціальністю 081 право,
докторант кафедри конституційного та адміністративного права
Національного авіаційного університету
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8000-7357>

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Численні конфлікти й глобальні катастрофи, передусім події Другої світової війни, привернули увагу світової спільноти до необхідності окремого забезпечення й гарантування прав осіб з інвалідністю, кількість яких у світі щороку зростає. Упродовж другої половини ХХ ст. відбулася й еволюція розуміння місця та ролі людей з особливими потребами у житті суспільства – від співчуття і підтримки до їхньої цілковитої інтеграції в усі сфери життя [1, с.29]. Таким чином постала та почала втілюватися в життя концепція інклюзії (від англ. *inclusion* – включення), що передбачає здійснення заходів щодо включення осіб з інвалідністю у суспільне життя як повноцінних членів суспільства [2, с.24]. Питання інклюзивності в органах місцевого самоврядування в Україні є малодослідженим. Окремі аспекти вказаної тематики були предметом дослідження таких вчених як В. Бондар, К. Кольченко, С. Литовченко, І. Іванова, О. Столяренко, О. Савченко (здебільшого з позиції т. зв. «освітніх» прав).

На нашу думку, заслуговує на увагу питання інклюзивності служби в органах місцевого самоврядування, яке чомусь відверто ігнорується в українському політико-правовому дискурсі. Саме перспективам правового регулювання цієї сфери присвячені ці тези.

Чинне законодавство покладає на роботодавців обов'язок щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Згідно із законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі – Закон) держава гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства та створює для осіб з інвалідністю потрібні умови, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя згідно з їх індивідуальними здібностями та інтересами.

Частиною першою ст. 19 цього Закону передбачено, що для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій, громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено в такому розмірі: 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за

рік; якщо працює від 8 до 25 осіб — одне робоче місце. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу та самостійно здійснюють працевлаштування таких працівників [3]. Із цією метою вони можуть звертатися із заявками про вакансії осіб з інвалідністю в районні центри зайнятості або підшукувати осіб з інвалідністю на вакансію своїми силами.

Виникає питання: а чи поширюються відповідні положення на органи місцевого самоврядування? Чи є вони підприємствами, установами, організаціями в розумінні ст. 19 Закону?

Якщо з підприємством та організацією питань не виникає, то щодо розуміння установи слід звернутися до положень чинного законодавства. Відповідно до ч. 3 ст. 83 ЦК України, установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Як бачимо, щодо органів місцевого самоврядування ніяк не можна застосовувати положення про установи.

Таким чином, на органи місцевого самоврядування не покладено обов'язок дотримуватися квоти щодо кількості працюючих осіб з інвалідністю. Наведене підтверджується і аналізом судової практики, в ході якого нам не вдалося знайти жодного прецеденту, в якому б відповідну раду чи її виконавчий орган притягали до відповідальності (як правило, притягають до відповідальності комунальне підприємство, створене радою). Очевидно, з точки зору послідовності забезпечення прав осіб з інвалідністю та створення умов для впровадження інклюзивності на всіх рівнях, необхідно забезпечити право осіб з інвалідністю на службу в органах місцевого самоврядування.

Висновки та пропозиції. Непоширення квоти зайнятості осіб з інвалідністю на органи місцевого самоврядування є необґрунтованим. Для вирішення вказаної проблеми пропонуємо такі зміни:

- В рамках адміністративної роботи для розширення можливостей працевлаштування осіб з інвалідністю у Міністерстві соціальної політики, наприклад, потрібно пропрацювати питання про можливість пріоритету під час вступу на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування осіб з інвалідністю при рівних умовах проходження конкурсу на заміщення відповідних вакансій.

- Внести зміни до ст. 19 Закону, яким поширити необхідність дотримання квоти і на органи місцевого самоврядування.

- Внести зміни до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» шляхом доповнення окремою статтею про інклюзивність та гарантії забезпечення прав осіб з інвалідністю.

Список використаних джерел

1. Батанов О. В. Тенденції розвитку муніципального права в умовах глобалізації / О. В. Батанов // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – Одеса: Південний регіональний центр НАПрН України, 2016, № 9. - С. 22-30
2. Стрільчук В. А. Інклюзивність : муніципально-правовий вимір / В. А. Стрільчук // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 5. – С. 27-34. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2017_5_6
3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 856-ХІІ від 21.03.1991 // Відомості Верховної Ради України 1991 №21, ст. 252.

Рибачек Валентин Кіндратович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8319-5135>

БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

За ініціативи Генеральної Асамблеї ООН щорічно 6 листопада відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Його мета – привернути увагу до екологічних наслідків війни та необхідності відмови від надмірної заподіяної шкоди екосистемам у прагненні реалізації військових цілей. Незважаючи на значний і тривалий досвід формування міжнародно-правового захисту довкілля у період збройних конфліктів, що є предметом регулювання норм міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, міжнародного права навколишнього середовища та міжнародного права прав людини (звичаєве МГП, Додатковий протокол I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 р. (статті 35 і 55), Конвенція про заборону воєнного або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1977 р. (Конвенція ЕНМОД) тощо), можна стверджувати, що їх застосування не є досконалим, а іноді й не можливим. І це відбувається через встановлення високого порогового рівня, невизначеність критеріїв застосування відповідних норм; захист довкілля як цивільного об'єкта також є не ефективним через можливість перетворення його на воєнну ціль, а застосування норм щодо побічної шкоди, завданої довкіллю внаслідок воєнних дій, породжує проблеми із застосуванням принципу пропорційності [1, с. 8–9]. Отже, як стверджують дослідники і свідчить міжнародна практика, питання охорони довкілля під час збройного конфлікту практично не врегульоване у міжнародному праві навколишнього середовища.

Повномасштабна агресія РФ та військові дії на території України сприяли напрацюванню 27 правових принципів захисту навколишнього середовища у зв'язку зі збройними конфліктами (PERAC – Principles of the environment in relation to armed conflicts), які були ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2022 р. Ці нові принципи є більш розширеними та охоплюють такі важливі теми, як права корінних народів, використання природних ресурсів, корпоративна поведінка в зонах конфлікту та наслідки війни в морських районах. Вони базуються на об'єднанні елементів

законодавства про навколишнє середовище, прав людини та безпеки, а також існуючої практики держав і міжнародних організацій [2].

Велике значення, на нашу думку, у регулюванні міжнародного права охорони довкілля є міжнародно-правове закріплення екоциду (незаконних чи умисних дій, із усвідомленням значної ймовірності того, що ці дії спричинять серйозну або масштабну чи довгострокову шкоду навколишньому середовищу) як злочину. Так, Міжнародний кримінальний суд (МКС) визнає шкоду довкіллю військовим злочином (Стаття 8 Римського статуту, де йдеться про «незаконні або необдумані дії, вчинені з усвідомленням того, що існує значна ймовірність серйозної та масштабної або довгострокової шкоди навколишньому середовищу, завданої цими діями, яка буде явно надмірною по відношенню до конкретної та прямої загальної очікуваної військової переваги»)[3]. Підкреслюємо, що і 9 принцип PERAC вказує на те, що «міжнародно-протиправне діяння держави щодо збройного конфлікту, яке завдає шкоди навколишньому середовищу, тягне за собою міжнародну відповідальність держави, яка зобов'язана повністю відшкодувати таку шкоду, включаючи шкоду навколишньому середовищу[3]. Отже, саме дев'ятий принцип може бути ключовим для України в майбутньому шляху до покарання країни-агресора.

Цікаво, що у європейському праві до 2023 р. не існувало поняття «екоцид». І лише, враховуючи численні випадки надання значної шкоди компонентам довкілля, територіальним екосистемам (Маріуполь, Чорне і Азовське моря, підриг Каховської ГЕС, пожежі та знищення унікальних рослин та тварин одного з найбільших біосферних заповідників «Асканія-Нова» тощо), Європарламент ухвалив директиву про криміналізацію «випадків, подібних до екоциду» – тобто дій, які завдають суттєвої, широкомасштабної та незворотної або тривалої шкоди великим екосистемам, середовищам існування або якості повітря, ґрунту чи води, а у лютому 2024 р. затвердив нову директиву щодо екологічних злочинів «подібних до екоциду» і відповідне покарання за них. Деякі європейські країни почали самостійно вводити поняття «екоцид» до свого законодавства (Бельгія, Шотландія тощо).

Новою директивою за масштабні злочини проти довкілля передбачено покарання у вигляді восьми років, а за ті, що спричинили смерть людини, — десять років позбавлення волі, інші злочини — до п'яти років позбавлення волі. Для компаній штрафи становитимуть 3 або 5% від їх річного світового обороту або альтернативно 24 або 40 мільйонів євро залежно від характеру екологічного злочину. Також Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в жовтні 2023 р. ухвалила резолюцію про вплив збройних конфліктів на екологію. Резолюція закликає визнати екоцид злочином у національних законодавствах і міжнародному праві. А ще резолюція визначає, що «серйозне руйнування або погіршення стану природи, яке може бути

кваліфіковане як екоцид, може відбуватися в мирний або військовий час» [4]. Згідно зі ст. 441 ККУ, екоцид – масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу [5]. Аналогічне визначення злочину «екоцид» знаходимо і в КК РФ та в законодавстві більшості країн СНД. Враховуючи важливість забезпечення безпеки довкілля та проживання населення в умовах російської агресії, ще у 2021 р. була створена Спеціалізована екологічна прокуратура [6]. І вже цього року до суду направлено понад 700 кримінальних проваджень, розмір збитків у яких перевищує 8 млрд грн. Як наголошує заступниця генпрокурора В. Літвінова, новим напрямком роботи є розслідування кримінальних правопорушень, які були скоєні на шкоду довкіллю унаслідок збройної агресії РФ. При цьому, жодна країна в світі ще не розслідувала військові злочини проти довкілля у таких масштабах, і завдання України, щоб російські військові понесли відповідальність за кожен вчинений військовий злочин, яким було спричинено шкоду навколишньому природному середовищу [7].

З метою попередження та подолання негативних екологічних наслідків в нашій державі під час воєнного стану ВР України було ухвалено низку нормативно-правових актів, провідними серед яких є: Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів». Основною метою цих нормативно-правових актів є спрощення процедур проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків війни протягом дії воєнного стану та у подальший час – період відбудови після завершення воєнних дій. Також підготовлений Кабінетом Міністрів України та внесений на розгляд ВР України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері розвитку водного господарства» № 7346 (2022 р.) та деякі інші.

Як наголошують фахівці, норми чинного українського законодавства мають враховувати серед іншого і фактори наслідків ведення воєнних дій, у тому числі щодо їх впливу на навколишнє природне середовище. Так, у нещодавно прийнятому Законі України «Про управління відходами» (2022 р.) сформульоване поняття «відходів від руйнувань» та/або «відходів від воєнних дій» та визначено особливості управління відповідними «речовинами, матеріалами і предметами, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися». При цьому, «адаптуючи механізм правового регулювання ... до умов війни,

законодавець має керуватись міркуваннями справедливості, розумності й добросовісності в усіх аспектах законодавчих змін» [8, с. 22].

Отже, в сучасних умовах норми українського законодавства, які встановлюють відповідальність за вчинення адміністративних правопорушень у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини та за вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, мають бути доповнені кваліфікуючими ознаками «під час ведення воєнних дій» та/або «в умовах воєнного стану». Ці ознаки, за відповідних обставин, мають виступати факторами, що обтяжують відповідальність осіб, які скоїли такі правопорушення.

Список використаних джерел

1. На межі виживання: знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході країни/ За заг. ред. А.П. Буценка.- К.: КИТ, 2017. – 88 с.
2. Турик М. Екологічна шкода як військовий злочин – чи можна покарати росію за екоцид? URL: https://lb.ua/blog/mykola_turyk/558050_ekologichna_shkoda_yak_viyuskoviy.html/.
3. Римський статут Міжнародного уголовного суду. URL: [https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute\(r\).pdf](https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf).
4. Патока М. Як притягнути Росію до відповідальності за екоцид? URL: <https://uanimals.org/media/statti/yak-prytiahnuty-rosiu-do-vidpovidalnosti-za-ekotsyd/>.
5. Кримінальний кодекс України/ *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2001, № 25-26, ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
6. Про затвердження Положення про Спеціалізовану екологічну прокуратуру (на правах Департаменту) Офісу Генерального прокурора: Наказ. Офіс Генерального прокурора. Положення від 02.08.2021 № 247. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0247905-21#n27>.
7. Цьогоріч спеціалізована екологічна прокуратура направила до суду 700 справ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3855824-cogoric-specializovana-ekologichna-prokuratura-napravila-do-sudu-700-sprav.html>.
8. Альонкін О. Забезпечення права на безпечне довкілля в умовах воєнного стану/ *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2024. № 3. – С. 15–25.

Рибачек Валентин Кіндратович

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8319-5135>*

Гурич Софія

*студентка 2 курсу юридичного факультету
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ФРАНЦІЇ

25 червня 2024 р. на міжурядовій конференції України та ЄС було офіційно оголошено про початок переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС. Звичайно, цей процес буде достатньо складним, особливо враховуючи негативні економічні, соціальні та екологічні виклики військового стану. Як наголошують спеціалісти, основною спірною сферою як в Україні, так і в ЄС називають аграрний сектор. А тому досвід регулювання земельних відносин Францією, яка є найбільшим в ЄС виробником аграрної продукції (18% загального обсягу Союзу), зосереджуючи 29 млн га сільськогосподарських угідь (понад 50% території країни), є надзвичайно цікавим для України, бо частки агросекторів у ВВП країн майже збігаються (відповідно, 15 і 14%) [1].

Основними законодавчими документами, що регулюють земельні відносини в цій країні є: Цивільний кодекс Франції, Податковий кодекс, Кодекс навколишнього середовища, Аграрний кодекс, Закон «Про орієнтацію сільського господарства» (1960 р.), та додатковий Закон від 08.08., що отримав назву «Хартія французького сільського господарства» (1962 р.), Закон «Про аграрну політику» № 60–808 від 05.08.1960 р., Кодекс Сільського господарства та морського рибальства Франції, інші спеціальні джерела аграрного законодавства, згідно з якими власність на земельні ресурси може бути приватною, державною і муніципальною, і які спрямовані на вдосконалення аграрної структури, підтримку та зміцнення господарств сімейного типу, посилення державного контролю за злиттям та об'єднанням сільськогосподарських підприємств [2, с. 176]. Аграрна політика країни включала: підвищення продуктивності сільського господарства разом із впровадженням технічного прогресу та забезпеченням раціонального розвитку виробництва; завоювання внутрішнього і зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції та сировини, шляхом прямого впливу на умови збуту: надання пріоритету особам зайнятим у сільському господарстві; збереження неосвоених земель;

забезпечення для фермерів і осіб зайнятих у сільському господарстві одержання прибутку від землі – капіталу еквівалентному тому, який би вони отримували в інших секторах економіки; забезпечення ефективного соціального захисту фермерам і особам зайнятим у сільському господарстві; розвиток сільського господарства для кожного, окремо взятого регіону з урахуванням його особливостей; підтримання і заохочення розвитку сімейних ферм [3].

У законодавстві Франції земля як об'єкт права власності відноситься до нерухомого майна. Право власності на землю поширюється на те, що знаходиться над землею та під нею. Нині існує два права власності: повне володіння і власність шляхом розчленування. Нове право власності, що відокремлює будинок від землі, було реалізовано шляхом прийняття у 2019 р. відповідного закону. Таким чином, людина може володіти стінами свого будинку, але не землею, на якій він побудований. Щодо обмеження майнових прав на землі у Франції, то їхні основні види такі: земельний сервітут; узуфрукт; право користування (узус) [4, с. 88]. Традиційною формою землеволодіння у Франції є сімейні фермерські господарства, в яких працює близько 450 тис. осіб.

Земельна політика країни спрямована на перерозподіл землі та регулювання ринку сільськогосподарських земель. У процесі перерозподілу земель формується не вільний, а контрольований і досить обмежений ринок. Всі операції з купівлі-продажу землі у Франції проходять під контролем Товариства земельного упорядкування та сільського господарства (Агентства з управління земельними ресурсами та розвитку сільських територій – SAFER), що підпорядковується Міністерству сільського господарства й Міністерству фінансів Франції. Основною функцією SAFER є стимулювання розвитку фермерського господарства за умови встановлення обмежень площ земельних ділянок у володінні одного користувача. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Державним агентством SAFER відбувається шляхом: а) використання переважного права на придбання земель у випадках: надання допомоги фермеру при його переміщенні до інших регіонів; необхідності досягнення фермерським господарством відповідних економічних показників розвитку згідно статті L. 331–2 Кодексу Сільського господарства та морського рибальства; загрози збалансованому землеволодінню фермерського господарства зі сторони громадських робіт; необхідності збереження сімейного типу господарювання; підозри у спекулятивних діях при купівлі/продажі земельної ділянки; загрози існуванню ферми у випадку продажу земельної ділянки; необхідності розвитку і захисту лісів, поліпшення структури лісового господарства; необхідності здійснення захисту навколишнього середовища відповідно із затвердженими вимогами; необхідності виконання III Розділу IV Книги Містобудівного кодексу Франції;

б) використання права на зниження ціни продажу земельної ділянки при її завищенні, до рівня ринкових цін, шляхом звернення до суду з відповідним позовом; в) надання пільг продавцям та покупцям земельних ділянок, шляхом звільнення від оподаткування трансакцій з купівлі/продажу земель за умови, що дані трансакції здійснюються через SAFER . Слід відмітити, що переважне право на придбання земель сільськогосподарського призначення означає, що SAFER, за певних умов, може стати покупцем земельної ділянки, що запропонована до продажу. SAFER відстежує ціни на земельні ділянки, і якщо ціна перевищує ринкову, може призупинити виконання угоди. Також існують випадки, коли SAFER не може скористатись своїм переважним правом на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення за умов: якщо протягом трьох останніх років покупець був орендарем земельної ділянки, яка запропонована до продажу; якщо покупцем є близький родич продавця; якщо покупець є працівником ферми, помічником або партнером фермера (продавця). Передача права власності на земельну ділянку оформляється офіційним документом – купчою, яку готує нотаріус з обов'язковим дотриманням вимог, де фіксуються імена сторін, правова характеристика нерухомого майна, яке відчужується, а також усі зміни правового титулу, місце та дата укладення купчої та факт ознайомлення із змістом сторін угоди. Усі угоди підлягають реєстрації місцевими конторами земельного кадастру [5, с. 107].

Іноземцям землю купувати дозволено (крім виноградників), але є ліміт у грошовому вираженні – €38 млн. Якщо ціна земельної ділянки збільшиться до 38 млн євро або предмет договору купівлі – виноградники, треба отримати дозвіл від SAFER. У разі купівлі земельної ділянки через громаду SAFER покупець звільняється від сплати податку. Інакше трансакції у разі придбання земельних ділянок обкладаються податками на інших підставах [3].

У французькому земельному праві набули найбільшого поширення два основні способи використання земель: прямий, коли земля сільськогосподарського призначення обробляється її власником, і непрямий, коли обробка землі здійснюється особою, яка орендує господарство в одного або кількох власників. Саме у Франції існує надзвичайний захист прав орендаря згідно з законом про оренду (Statut du fermage), що діє з 1946 р. Договір оренди укладається щонайменше на 9 років, навіть якщо сторони хочуть укласти його на менший строк, вони не мають на це права. Суборенда є забороненою, навіть якщо на неї погодився землевласник. У випадку смерті орендаря, орендний договір не припиняється, оренда передається його нащадкам. У випадку смерті землевласника, його наступник має виконувати чинні договори оренди, дія яких не припиняється. При ухваленні рішення про продаж землі, чинний

орендатор має пріоритет на її купівлю. Орендна плата не визначається на розсуд землевласника, а має бути в рамках діапазону, встановленого на рівні префектури на час укладання угоди [3].

Тож, у системі контролю ринку землі Франції є свої переваги та недоліки. До переваг слід віднести: значну кількість фермерських господарств-товаровиробників; провідну роль SAFER у здійсненні політики управління земельними ресурсами та розпорядження землями сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, а також маючи переважне права їх купівлі; можливість не громадян країни набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарських земель; значний захист прав орендарів тощо. Із недоліків можна виділити суворий контроль ринку землі; невеликі площі фермерів, що створює труднощі для їх конкурентоздатності; своєрідність податкової та інвестиційної політики, враховуючи вимоги ЄС, щодо фермерів, яка сприяє заборгованості.

Список використаних джерел

1. Закон про землю: як працює ринок у Франції і чи варто Україні переймати її досвід / *BBC NEWS Україна*. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-51157111>.
2. Гоштинар С.Л. Зарубіжний досвід регулювання ринку землі та можливості його адаптації в Україні при розгляді питання про скасування мораторію на продаж землі/ *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. №3. – С. 174–178.
3. Земельні перетворення Франції / *Агроперспектива*. URL: https://www.agroperspectiva.com/ru/free_article/368.
4. Кузьменко Л. Г. Міжнародний досвід регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення/ *Наукові записки НаУКМа*. 2021. Т.6. Вип. 1. – С. 84–89.
5. Литвинова Л. О., Чуенко В. І. Порівняльна характеристика «ринку землі» в країнах Європи і України: практичні аспекти укладення договорів купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення / *Правова держава*. 2021. №44. – С. 101–109.

Рибачек Валентин Кіндратович

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8319-5135>*

Яремчук Дарина

*студентка 2 курсу юридичного факультету
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

**ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬЩІ**

Республіка Польща має тривалий за часом і значний за обсягами досвід реформування земельних відносин, адже історично земельне питання в країні завжди було одним із найгостріших через значну економічну прірву між великими землевласниками та сільським населенням, яке становило значну частку суспільства. Впродовж різних періодів, починаючи із земельної реформи Другої Речі Посполитої (1918-1939 р.р.), в країні здійснювалось реформування земельних відносин, спрямованих на перерозподіл земельних ресурсів, розвиток агровиробництва, підвищення ефективності землекористування, а також соціальну стабільність.

До джерел права, які регулюють земельні відносини в Польщі, зокрема ринок і охорону земель належать: Цивільний кодекс Республіки Польща (далі – РП) від 23 квітня 1964 р.; Закон від 19 жовтня 1991 р. «Про управління державними сільськогосподарськими землями»; Закон від 11 квітня 2003 р. «Про удосконалення сільськогосподарського устрою»; Закон «Про продаж сільськогосподарських угідь державного земельного фонду й упорядкування деяких питань щодо проведення сільськогосподарської реформи і сільського поселення» 1998 р.; Закон від 28 березня 1982 р. «Про консолідацію та обмін земель»; Закон від 25 червня 2015 р. Сейм Польщі прийняв нову редакцію Закону «Про вдосконалення сільськогосподарського устрою», спрямовану на запобігання викупу сільськогосподарських земель іноземцями [1] тощо.

Згідно зі статтею 21 Конституції РП, сільське господарство цієї країни базується на сімейній формі господарювання — сімейній фермі. Отже, сімейна форма господарювання у Польщі має конституційний статус, який реалізований і в законодавстві про ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення, а саме: домінуючим суб'єктом господарювання у сільському господарстві країни є саме сімейне фермерське господарство. Сімейними вважаються фермерські

господарства, господарська діяльність на яких ведеться окремим фермером та членами його сім'ї, а загальна площа сільськогосподарських угідь не перевищує 300 га. Згідно із Цивільним кодексом РП, фермерським господарством (фермою) вважаються сільськогосподарські угіддя та розташовані на них ліси, будівлі або їх частини, обладнання та інвентар, якщо вони являють чи можуть являти собою організовану господарську одиницю, а також права, пов'язані з використанням ферми. Польща є гарним прикладом вдало сформованої приватної власності на земельні ресурси та їх ринкового обігу. Більшість земель у цій країні не була націоналізована після Другої світової війни, тож у 1990 р., коли започатковувалася аграрна реформа, приватним фермерам та індивідуальним господарствам належало близько 78% орних земель Польщі. Майже 60% фермерських господарств мають площу до 5 га та сукупно виробляють близько 20% від усього обсягу виробництва сільськогосподарської продукції країни [2].

Обіг речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється, як і в більшості країн ЄС, шляхом продажу, спадкування, дарування, оренди, міни. Тому законодавчою основою для забезпечення їх обігу служить Цивільний кодекс Польщі від 23 квітня 1964 р. Адміністративно-правові методи регулювання земельних відносин застосовуються при об'єднанні (консолідації) та обміні земельними ділянками. Основними правовими положеннями, які регулюють ринок сільськогосподарських земель у Польщі, є:

- встановлення максимального розміру сільськогосподарських земель, які можуть перебувати у власності сімейного фермерського господарства, у 300 гектарів, та у власності юридичних осіб – у 500 гектарів;

- надання сімейним фермерським господарствам переважного права на придбання у власність виставлених на продаж сільськогосподарських земель;

- розпорядження землями державної власності з 1992 по 2017 рік здійснювало Агентство сільськогосподарської нерухомості (Agencja Nieruchomości Rolnych), яке відповідно до Закону Польщі «Про Національний центр сільськогосподарської підтримки» від 10 лютого 2017 року, було реструктуризовано, і створено Національний центр сільськогосподарської підтримки (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR) із збереженням функцій Агентства [3].

- Національний центр сільськогосподарської підтримки – це державна установа, основними завданнями якої є запровадження заходів підтримки сільського господарства, розвиток сільських територій, упорядкування умов ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення;

- надання державній юридичній особі – Агентству сільськогосподарської нерухомості, а з 2017 р. Національному центру сільськогосподарської

підтримки переважного права на придбання у власність виставлених на продаж сільськогосподарських земель, якщо жодне фермерське господарство не реалізує своє переважне право на їх придбання;

- продаж Національним центром сільськогосподарської підтримки (Агентством сільськогосподарської нерухомості) сільськогосподарських земель виключно через земельні аукціони;

- надання сімейним фермерським господарствам, які купують сільськогосподарські землі у Національного центра сільськогосподарської підтримки права на оплату вартості земельної ділянки з розстрочкою її виплати на 30 років при створенні нового фермерського господарства та на 20 років при розширенні існуючого фермерського господарства;

- надання фермерам права на достроковий вихід на пенсію у випадку продажу належної йому сільськогосподарської земельної ділянки іншому фермеру для консолідації, в тому числі й укрупнення, його землеволодіння;

- обмеження набуття сільськогосподарських земель іноземцями шляхом необхідності отримання ними дозволу на їх набуття від міністра внутрішніх справ та міністра сільського господарства та встановлення у законодавстві підстав для відмови у наданні такого дозволу (до 2004 р.) і запровадження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення іноземцям строком на 12 років (до травня 2016 р.) [4, с. 86];

- відкритий доступ до купівлі земель сільськогосподарського призначення іноземцями, що проживають в країнах ЄС, а для громадян третіх країн необхідність отримання дозволу все ще залишилася [5].

Хоча законодавство Польщі не містить прямої заборони на придбання земель сільськогосподарського призначення іноземцями, але наявні в законодавстві вимоги до покупців-іноземців роблять такі угоди занадто обтяжливими і складними, і на практиці перевага завжди надається власним громадянам.

Особливе місце у регулюванні земельних відносин займає Закон Польщі «Про продаж сільськогосподарських угідь державного земельного фонду й упорядкування деяких питань щодо проведення сільськогосподарської реформи і сільського поселення» 1998 р. Він істотно обмежив адміністративно-правові інструменти регулювання земельного ринку в приватному і державному секторах сільського господарства, розширив сферу дії цивільного права через різні форми економічної і законодавчої підтримки громадян, які виявили бажання купувати й орендувати землю, стимулювання та інтенсифікацію земельного обігу. Згаданий Закон також надає органам місцевого самоврядування сільських територій право ініціювати проведення земельних торгів з метою конкурентного розподілу земельних ресурсів, що сприяє максимальній приватизації земельної власності і створенню ринку землі.

Зі вступом Польщі до ЄС почався новий етап розвитку земельної сфери, адже інтеграція до європейської спільноти мала значний вплив на сільське господарство країни, оскільки вимоги та стандарти ЄС потребували адаптації польської аграрної політики та правової бази. Польські фермери зіткнулися з новими умовами конкуренції, необхідністю підвищення ефективності виробництва та запровадженням екологічно стійких практик. А з іншого боку країна отримала доступ до європейських програм фінансової допомоги, зокрема Спільної аграрної політики ЄС. Щоб захистити інтереси польських фермерів був прийнятий у 2016 р. закон, який ускладнив процес купівлі землі для іноземних осіб та підприємств (не членів ЄС).

У сучасних умовах регулювання земельного ринку спрямоване на забезпечення екологічної стійкості польського сільського господарства. Країна активно впроваджує ініціативи щодо захисту біорізноманіття, покращення стану ґрунтів, розширення виробництва органічної продукції, що є частиною Європейського зеленого курсу. Отже, з огляду на сучасні виклики, Польща продовжує вдосконалювати свою земельну політику, спираючись на європейські та національні стандарти.

Список використаних джерел

1. Юрченко І.В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі. /*Економіка АПК*. 2018. № 4. С. 88–94.
2. Кулинич П. Ф. Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель: який досвід корисний для України? /*Пропозиція - Головний журнал з питань агробізнесу*. URL: <https://propozitsiya.com/ua/pravove-regulyuvannya-rynku-silskogospodarskyh-zemel-yakyy-dosvid-korysnyy-dlya-ukrayiny-0>
3. Кузьменко Л. Г. Міжнародний досвід регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення /*Наукові записки НаУКМА. Економічні науки*. 2021. Том 6. Випуск 1. С.84-89.
4. Офіційний сайт Національного центру сільськогосподарської підтримки (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR). URL: <http://www.kowr.gov.pl>
5. Відкритий ринок землі. Страхи українців VS досвід Польщі. URL: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/vidkrittya-rinku-zemli-v-polshchi-visnovki-dlya-ukrajinciv-ostanni-novini-50115118.html>.
6. Пугач А. М., Польська Л. О. Земельна реформа: Європейський досвід і можливості застосування в Україні/ *Публічне управління та митне адміністрування*, 2020. № 2 (25).

Чорноштан Євгеній Валерійович
викладач Яготинського інституту
Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»,
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-5515-0482>

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ

Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників потребує цілісної моделі фундаментальної підготовки, що забезпечує єдність теоретичної, практичної та ціннісно-етичної складових освітнього процесу. Запропонована модель ґрунтується на положеннях системного, компетентнісного, акмеологічного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, які передбачають взаємозв'язок професійного розвитку, самореалізації та соціальної відповідальності майбутнього фахівця [1].

Професійна підготовка соціальних працівників у різних країнах світу демонструє тенденцію до посилення фундаментальної складової, що охоплює поглиблене вивчення соціології, психології, права, етики, методології досліджень і соціальної політики. Фундаменталізація розглядається як умова формування здатності фахівця діяти в умовах складних, динамічних соціальних змін.

Українська модель підготовки соціальних працівників історично базувалась на поєднанні педагогічної, психологічної та правової складових, проте тривалий час мала переважно академічно-теоретичний характер із недостатньо розвиненою практичною та дослідницькою компонентою. Останні освітні реформи спрямовані на посилення компетентнісного підходу та інтеграцію практико-орієнтованих елементів [2].

У країнах Північної Америки та Західної Європи (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція тощо) фундаменталізація фахової освіти поєднується з потужною практичною базою: великі обсяги супервізованих практик, дослідницькі модулі, участь студентів у соціальних проєктах, міждисциплінарність навчальних планів, жорсткі етичні стандарти та акредитаційні вимоги. Зарубіжний досвід показує, що фундаменталізація не зводиться до збільшення теорії, а означає методологічне осмислення професії: включення курсів з методології соціальних досліджень, критичної соціальної теорії, аналізу соціальної політики, порівняльних студій соціальних систем, що формує здатність до рефлексії, критичного мислення та участі у виробленні соціальної політики.

Порівняльний аналіз засвідчує, що ключовою відмінністю між українською та провідними зарубіжними моделями є ступінь інтеграції фундаментальної підготовки з практикою: за кордоном студенти систематично застосовують теоретичні знання в реальних умовах (практика під супервізією, кейс-методи, проектна робота), тоді як в Україні цей зв'язок ще недостатньо інституційно закріплений [3].

У контексті фундаменталізації фахової освіти перспективним завданням для України є: розширення дослідницьких модулів (курси з методології, емпіричні проекти), посилення міждисциплінарності (зв'язок із медициною, психологією, правом, менеджментом соціальних послуг), впровадження довготривалих супервізованих практик та більш тісна кооперація університетів із соціальними інституціями.

У межах євроінтеграційного курсу Польща приділила особливу увагу модернізації практико-орієнтованої складової освітніх програм. Бакалаврські програми передбачають 400–500 годин практичної підготовки, яка має поетапний характер і реалізується відповідно до року навчання. Студенти проходять короткотермінову ознайомчу практику після першого року (120 годин), повноцінне стажування після другого (6–8 тижнів), а також завершальну дипломну практику у випускному семестрі. У підсумку формується до 6 місяців загального практичного досвіду. На магістерському рівні обсяги практики скорочені (до 200–250 годин), що пояснюється наявним досвідом здобувачів. Організація практики здійснюється шляхом укладення договорів між університетами та соціальними інституціями, а за студентами закріплюються професійні наставники. У деяких закладах впроваджено практичні профілі з підвищеним обсягом практики (до 720 годин), що орієнтовані на прикладну підготовку [6]. Таким чином, практична складова освітнього процесу значно посилилася порівняно з 1990-ми роками, що узгоджується із загальноєвропейською тенденцією поєднання теоретичних знань і практичних навичок.

Еволюція методів навчання в польських університетах відображає перехід від традиційного лекційного формату до активного залучення студентів у навчальний процес. У цьому контексті поширення набули дискусійні семінари, групова робота, кейс-аналіз, навчальні візити до соціальних установ, гостьові лекції фахівців-практиків, що сприяє формуванню ключових професійних компетентностей. Обов'язковим компонентом освітнього процесу є виконання кваліфікаційних робіт, зокрема бакалаврських та магістерських, що передбачає аналітичну діяльність у сфері соціальних проблем та оцінювання ефективності соціальних інтервенцій. Такий процес забезпечує формуванню дослідницької компетентності студентів та підвищенню рівня їх наукової грамотності.

Фундаменталізація освіти в польському контексті полягає у прагненні до міждисциплінарного синтезу знань від педагогіки й психології до права й медицини задля підготовки фахівця широкого профілю. Дослідники наголошують, що у провідних країнах Європи соціальна освіта трансформувалася від моделі вузької спеціалізації до універсального підходу, зорієнтованого на широку професійну мобільність [2].

Унікальну систему підготовки кадрів для соціальної сфери має Франція, яка суттєво відрізняється від англо-американської моделі, що орієнтується на університетську освіту з гнучким поєднанням теоретичних і практичних елементів. Історично соціальна робота у Франції формувалася як професія, тісно пов'язана з системою охорони здоров'я та соціального забезпечення, що зумовило її значну інституційну інтеграцію у медичну й соціальну інфраструктуру країни. На сьогодні значна частина французьких соціальних працівників здійснює професійну діяльність у лікарнях, центрах медико-соціальної допомоги та інших закладах охорони здоров'я, а також у соціальних службах місцевого самоврядування [2-4].

З огляду на такий контекст, підготовка соціальних працівників у Франції перебуває під прямим регулятивним впливом держави й реалізується переважно у спеціалізованих навчальних закладах – школах соціальної роботи (*écoles de travail social*), регіональних інститутах соціальної роботи та подібних освітніх структурах. Важливо зазначити, що ці інституції не завжди належать до університетської системи, проте їхні програми мають державну акредитацію й завершуються отриманням диплома державного зразка (*Diplôme d'État*) відповідної професійної кваліфікації.

Французька модель професійної підготовки соціальних працівників вирізняється чіткою структурною диференціацією за видами соціальної діяльності, яку прийнято окреслювати як «соціальні кар'єри» (*carrières sociales*). До основних типів належать: *Assistant de service social* (асистент соціальної служби) – найближчий функціональний еквівалент соціального працівника у вузькому сенсі; *Éducateur spécialisé* (спеціалізований вихователь), що працює з дітьми та молоддю з особливими потребами або девіантною поведінкою; *Conseiller en économie sociale et familiale* (консультант із соціальних та сімейних питань), який здійснює освітню роботу із сім'ями щодо ведення побуту та соціальної інтеграції. Кожна з названих професій має окрему освітню програму та відповідний державний диплом. Так, для здобуття кваліфікації *Assistant de service social* необхідно пройти трирічне навчання за програмою *DEASS* (*Diplôme d'État d'Assistant de Service Social*), що відповідає рівню *licence* (180 ECTS) [5]. Натомість підготовка *Éducateur spécialisé* реалізується за іншою програмою – *DEES*, яка також триває близько трьох років, але має інший зміст із акцентом на педагогічні технології та творчі методики роботи з молоддю.

Незважаючи на фрагментацію професійних профілів, зміст освітніх програм має низку спільних характеристик. Зокрема, усі навчальні плани об'єднують фундаментальні дисципліни з психології, соціології, права та соціальної політики з інтенсивною практичною підготовкою. Наприклад, навчальна програма *DEASS* включає модулі з соціального права, сімейного права, психології розвитку, організації соціальних служб, а також передбачає проходження трьох стажувань, сумарна тривалість яких становить 12 місяців або 1800 годин практики протягом трирічного періоду навчання [5]. Така структура дозволяє майбутнім фахівцям отримати досвід роботи у різних типах установ від муніципальних служб до лікарень і неурядових організацій, що формує всебічну професійну готовність.

Список використаних джерел

1. Браніцька Т. Р. Міжкультурна компетентність як важливий чинник професійної діяльності фахівців соціальної сфери. *Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота.* Ужгород : Говерла, 2019. Вип. 1 (44)
2. Коваль М.С., Литвин А.В. Моделювання педагогічного процесу та психологічного супроводу підготовки фахівців ризиконебезпечних та інших професій : монографія. Львів : ЛДУБЖД, 2023. 396 с
3. Ребуха Л. З. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі: методологічний аспект. *Наукові записки Тернопільського національного економічного університету.* 2019. С. 325–327
4. Олефіренко Т. Реалізація діяльнісного підходу в систему професійної підготовки вчителя: теоретичні засади та практичні аспекти. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.* 2024. № 6 (140). С. 259–267
2. Шетеля Н. Аксіологічний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі культури і мистецтв. *Молодь і ринок.* 2022. № 5 (203). С. 133–138
3. UNESCO; International Labour Organization. Technical and vocational education and training: a shared responsibility / Section for Technical and Vocational Education, In-Focus Programme on Skills, Knowledge and Employability. – Paris–Geneva: UNESCO–ILO, 2003. 36 p. URL: <http://www.ilo.org/skills/>

Романчук Валентин Іванович

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0007-7538-1273>

Панчишин Руслан Ігорович

доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін

Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6840-9377>

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄС У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ: РОЛЬ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Російсько-українська війна істотно вплинула на енергетичну безпеку Європейського Союзу та формування його політики в енергетичній сфері. Втрата стабільних постачань енергоресурсів із росії змусила ЄС шукати нові стратегії для забезпечення енергетичної незалежності та декарбонізації економіки. У відповідь на ці виклики Європейський Союз започаткував масштабні ініціативи RePowerEU та Fit for 55, спрямовані на прискорення енергетичного переходу та зниження залежності від викопних видів палива [1].

Одним із важливих аспектів цих програм є активна участь України в процесі інтеграції до європейської енергетичної системи. Україна, яка поступово інтегрується в енергетичний ринок ЄС, може стати ключовим постачальником відновлюваної енергії, сприяючи диверсифікації джерел енергопостачання та зміцненню енергетичної незалежності Європи. Водночас розвиток ядерної енергетики також розглядається як один із важливих інструментів декарбонізації, хоча він потребує значного підвищення стандартів безпеки та міжнародного регулювання.

Крім того, дослідження зосереджується на аналізі ефективності системи торгівлі викидами (EU ETS) та шляхах її вдосконалення для стимулювання інвестицій у низьковуглецеві технології. Підвищення ціни на викиди вуглецю та розширення охоплених секторів є важливими кроками для досягнення цілей кліматичної нейтральності.

Серед пріоритетів ЄС та України виділяються наступні напрямки:

1. *Посилення енергетичної співпраці:* розвиток відновлюваних джерел енергії, а також інтеграція української енергетичної системи з європейським ринком.

2. *Інвестиції у ядерну енергетику:* стимулювання інвестицій за умов дотримання високих стандартів безпеки.

3. *Вдосконалення системи EU ETS*: підвищення ефективності системи торгівлі викидами шляхом збільшення ціни на викиди та розширення кола галузей.

4. *Міжнародне співробітництво у сфері енергетики*: активізація зусиль для досягнення глобальних кліматичних цілей.

Виклики та перспективи європейської інтеграції України в умовах війни є ключовими у цьому контексті. Агресія росії не лише змінила пріоритети безпекової політики ЄС, але й відкрила для України нові можливості в енергетичній співпраці. Розвиток відновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних технологій може стати важливим елементом інтеграції України до ЄС, водночас зміцнюючи енергетичну безпеку обох сторін та забезпечуючи сталість розвитку на континенті.

Незважаючи на складні умови, спричинені російською агресією, Україна продовжує активно розвивати сектор відновлюваної енергетики та впроваджувати проекти з енергоефективності. Це стало можливим завдяки значному інтересу з боку міжнародних фінансових інституцій та приватних інвесторів, які усвідомлюють стратегічну важливість цих ініціатив для відбудови та модернізації української економіки. Успішний розвиток цього напрямку є критично важливим для забезпечення енергетичної безпеки країни, що підкреслюється як українськими, так і міжнародними експертами.

Важливість відновлюваної енергетики для України зростає у контексті довгострокових планів Європейського Союзу, спрямованих на досягнення кліматичної нейтральності. У рамках плану Європейської комісії REPowerEU ЄС прагне стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року, поступово замінюючи імпортоване викопне паливо відновлюваною енергією власного виробництва та підвищуючи енергоефективність [2].

Довгострокова енергетична стратегія України виглядає надихаючою: країна має потенціал використовувати до 850 ГВт відновлюваних джерел енергії. Ці амбіції відображені в Національному енергетичному та кліматичному плані (NECP), який передбачає скорочення викидів парникових газів на 65% до 2030 року. Проте, встановлена мета України щодо досягнення 27% частки відновлюваної енергії до 2030 року відстає від цілей ЄС, які складають 42% [3].

Ця різниця у показниках заважає Україні стати світовим лідером у переході на чисту енергію та залучати значні «зелені» інвестиції, необхідні для масштабного впровадження відновлюваних джерел енергії та боротьби зі змінами клімату. Для усунення цієї проблеми, 25 червня 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив Національний енергетично-кліматичний план (НЕКП) до 2030 року, розроблений за підтримки аналітичного центру DiXi Group [4].

НЕКП відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2018/1999 і включає найкращі практики країн-членів ЄС, що є частиною зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством. Крім того, виконання цього плану є важливою умовою для інтеграції України до Європейського Союзу. Стратегічним пріоритетом України у середньо- та довгостроковій перспективі залишається створення потужного центру відновлюваної енергетики на європейському континенті.

Для успішної реалізації Національного енергетично-кліматичного плану (НЕКП) до 2030 року, що потребує близько 40 мільярдів євро, Україна має залучити значні міжнародні інвестиції та налагодити міцні партнерські відносини. Водночас, важливим є забезпечення енергетичної безпеки України через глобальні санкції проти російського експорту викопного палива. Це допоможе не лише прискорити завершення війни, але й зміцнити енергетичну незалежність України. Розірвання російських енергетичних ресурсів на світовому ринку зменшить можливості агресора фінансувати війну та наблизить перемогу України.

Одним із ключових напрямків на шляху до енергетичної незалежності України є розвиток відновлюваної енергетики, що дозволить не лише відновити зруйновану війною інфраструктуру, але й стати світовим лідером у використанні чистої енергії. Це забезпечить стійке майбутнє для України, орієнтоване на мир та відновлення. Потенціал України у виробництві електроенергії з відновлюваних джерел є одним з найвищих у Європі. Зокрема, Україна має можливість значно розширити свої сонячні потужності, що може скласти третину від загальної потужності відновлюваної енергетики в ЄС. Крім того, сухопутні вітрові електростанції мають потенціал зрости до половини нинішніх потужностей ЄС, що становить близько 255 ГВт [5-6].

Розвиток української відновлюваної енергетики матиме величезне значення не лише для України, але й для Європейського Союзу. ЄС прагне досягти енергетичної незалежності та кліматичної нейтральності до 2050 року в рамках таких ініціатив, як RePowerEU та Fit for 55. Україна, інтегрувавшись в енергетичну систему ЄС, може стати важливим постачальником «зеленої» енергії, сприяючи диверсифікації джерел енергопостачання в Європі.

Однак, незважаючи на амбіційні плани, Україні необхідно суттєво прискорити зростання частки відновлюваної енергії, яка за планом НЕКП становитиме 27% до 2030 року. Це значно нижче за ціль ЄС у 42%. Така розбіжність створює додаткові виклики для залучення інвестицій та технологій, необхідних для реалізації проєктів з відновлюваної енергетики. Прийнятий урядом України НЕКП був розроблений з урахуванням найкращих європейських практик та євроінтеграційних зобов'язань України.

Пріоритетним завданням на середньо- та довгострокову перспективу є перетворення України на лідера відновлюваної енергетики в Європі. Для цього необхідно мобілізувати значні міжнародні фінансові ресурси та розвивати співпрацю із західними партнерами. Важливим також є забезпечення послідовного виконання санкцій проти російської енергетичної галузі, що дозволить прискорити завершення війни.

Активна підтримка відновлюваної енергетики дозволить Україні зміцнити свою енергетичну безпеку та досягти нових висот у боротьбі зі зміною клімату. Завдяки потужному потенціалу у відновлюваній енергетиці, Україна має можливість стати надійним партнером для Європи, допомагаючи континенту позбутися залежності від викопного палива та російських енергоресурсів.

Список використаних джерел

1. Adela Korcová Navigating the Nexus: Energy Security, Climate Mitigation, and Recovery of the European Union and Ukraine – an Overview. Globsec. 2024. URL: <https://www.globsec.org/sites/default/files/2024-01/Navigating%20Energy%20Nexus.pdf> (дата звернення: 06.10.2024).
2. REPowerEU Affordable, secure and sustainable energy for European Commission. Council of the European 18 May 2022. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en (дата звернення: 06.10.2024).
3. Renewable energy: Council adopts new rules. Council of the European Union. 9 October 2023 URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/09/renewable-energy-council-adopts-new-rules/> (дата звернення: 08.10.2024).
4. Україна затвердила Національний план з енергетики та клімату в день початку перемовин про вступ до ЄС. Урядовий портал. 25 червня 2024 року URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/ukraina-zatverdyla-natsionalnyi-plan-z-enerhetyky-ta-klimatu-v-den-pochatku-peremovyn-pro-vstup-do-ies> (дата звернення: 08.10.2024).
5. Радченко В. Ільчук М. Відновлювана енергетика в Україні. CMS Law. 2024. URL: <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-renewable-energy/ukraine> (дата звернення: 06.10.2024).
6. Wind energy in Europe: 2022 Statistics and the outlook for 2023-2027. 28 February 2023. URL: <https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2022-statistics-and-the-outlook-for-2023-2027/#> (дата звернення: 09.10.2024).

Богданов Олексій Миколайович

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності
та права Національного університету «Одеська юридична академія»*

ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0000-7350-1330>

Панчишин Руслан Ігорович

*доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін*

*Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6840-9377>

АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Революція Гідності 2014 року ініціювала в Україні масштабні трансформації, спрямовані на євроінтеграцію. Одним із ключових викликів стало подолання системної корупції, що гальмувала розвиток держави та відштовхувала потенційних інвесторів. Угода про асоціацію між Україною та ЄС, підписана у 2014 році, закріпила зобов'язання української влади здійснити комплексну антикорупційну реформу.

Ключовим елементом цієї реформи стало створення спеціалізованих антикорупційних органів, таких як НАБУ, САП та ВАКС, покликаних розслідувати корупційні злочини і притягувати винних до відповідальності. Поряд із цим, активно розвиваються механізми громадського контролю та прозорості у сфері державних закупівель. Більше того, боротьба з корупцією є однією з семи вимог вступу України до ЄС.

Значним досягненням стало впровадження цифрових технологій у державне управління, що суттєво зменшило можливості для корупційних схем. Завдяки цифровізації вдалося досягти значної економічної ефективності та підвищити довіру громадян до державних інституцій [1].

Однак, повномасштабне російське вторгнення 2022 року внесло корективи в процес реформування. З одного боку, війна посилює потребу в ефективній боротьбі з корупцією, оскільки корупційні схеми можуть підривати обороноздатність держави. З іншого боку, воєнний стан створює додаткові перешкоди для проведення реформ.

25 червня 2023 року розпочалися переговори щодо вступу України до Європейського Союзу, що стало знаковою подією для країни. Вже незабаром після цього було проведено перший скринінг українського законодавства на відповідність правовій системі ЄС. Процес стартував у сфері державних закупівель, а у вересні заплановано продовження роботи з аналізу питань верховенства права, основних норм, державного управління та економічних стандартів.

Дві дорожні карти, які будуть створені в результаті цього процесу, ґрунтуватимуться на рекомендаціях, отриманих під час скринінгу відповідних переговорних глав. В даний час команди, до складу яких входять експерти Європейського Союзу, активно працюють над визначенням сфер українського законодавства та інституційної практики, проводячи їх порівняння з нормами, встановленими ЄС. На основі цих порівнянь будуть надані рекомендації щодо подальших дій [2].

Протягом останніх десяти років, з 2013 по 2023 рік, Україна значно поліпшила свої позиції в рейтингу сприйняття корупції, піднявшись на 40 пунктів: з 144-го місця серед 180 країн до 104-го. Це свідчить про відчутний прогрес у боротьбі з корупцією, проте виклики в цій сфері залишаються, і повне подолання корупції є складним завданням [3].

Окремо варто підкреслити, що повномасштабна війна створила безпрецедентні виклики для антикорупційної реформи в Україні, зокрема:

Закупівлі зброї та військової техніки: ризики завищення цін, закупівлі неякісної продукції, корупційних схем при розподілі контрактів.

Логістика та постачання: можливі зловживання при доставці гуманітарної допомоги, палива та інших необхідних ресурсів для фронту.

Демобілізація та соціальні виплати: ризики корупції при оформленні документів, нарахуванні та виплаті компенсацій військовим.

Великі інвестиції: відновлення зруйнованої інфраструктури потребуватиме значних коштів, що створює можливості для корупційних схем.

Тендерні процедури: ризики недобросовісної конкуренції, заниження цін, використання підставних компаній.

Контроль за використанням коштів: складність контролю за використанням коштів, виділених на відновлення, особливо в умовах активних бойових дій.

Розподіл гуманітарної допомоги: ризики нерівномірного розподілу допомоги, її розкрадання та продажу.

Закупівля гуманітарних товарів: можливі зловживання при закупівлі гуманітарних товарів за завищеними цінами.

Документальне оформлення: спрощення процедур може призвести до порушень та зловживань.

Відтермінування реформ: політичні сили можуть використовувати війну як привід для відтермінування або саботажу антикорупційних реформ.

Послаблення контролю: в умовах війни може послаблюватися громадський контроль за діяльністю державних органів.

Зловживання повноваженнями: політики можуть зловживати своїми повноваженнями для особистої вигоди, особливо в умовах воєнного стану.

До того ж, за даними дослідження проведеного компанією «Українська соціологічна платформа» 3 серпня 2024 р. понад 85% українців вважають,

що рівень корупції в Україні за період з 24 лютого 2022 року збільшився і понад 70% респондентів найбільш корумпованими назвали ТЦК, судову систему та правоохоронні органи [4].

Незважаючи на виклики, Україна продовжує рухатися у напрямку євроінтеграції та зміцнення своїх антикорупційних інститутів. Для покращення рівня боротьби з корупцією та сприяння євроінтеграційним процесам в Україні в короткостроковій перспективі необхідно реалізувати ряд комплексних заходів:

1. **Зміцнення спроможності:** першочерговим кроком є підвищення спроможності та забезпечення об'єктивного конкурсного відбору працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та суддів Вищого антикорупційного суду.

2. **Реформа судово-експертної служби:** слід ініціювати реформу судово-експертної служби для забезпечення своєчасного та надійного доступу до судово-експертних знань під час розслідувань корупційних злочинів на високому рівні.

3. **Усунення суперечностей у кримінальному законодавстві:** важливо усунути суперечності в кримінальному законодавстві та забезпечити розгляд кримінальних справ у розумні строки, що сприятиме більшій ефективності правосуддя.

4. **Зміна процедур відбору керівництва АРМА:** необхідно переглянути процедури відбору керівництва Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) та провести незалежний аудит його діяльності, що підвищить ефективність управління та реалізації активів.

5. **Вдосконалення конфіскаційних механізмів:** доцільно удосконалити механізми конфіскації та правову базу для повернення активів, приводячи їх у відповідність до міжнародних стандартів.

6. **Блокування російських активів:** важливо удосконалити процеси блокування (про)російських активів, які виступають як санкції перед конфіскацією, а також запровадити криміналізацію обходу санкцій.

Ці заходи сприятимуть ефективнішій боротьбі з корупцією та покращенню інтеграційних перспектив України на європейському рівні.

Таким чином, антикорупційна реформа в Україні є складним і багатограним процесом, який вимагає постійних зусиль та адаптації до нових умов. Її успіх є критично важливим для забезпечення сталого розвитку країни та її інтеграції в європейське співтовариство.

Список використаних джерел

1. Мінцифри представила досягнення та плани України щодо цифровізації адміністративних послуг на зустрічі з Європейською Комісією. Урядовий портал. 10 жовтня 2024 року URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-predstavyla-dosiahnennia-ta-plany-ukrainy-shchodo-tsyfrovizatsii-administratyvnykh-posluh-na-zustrichi-z-ievropeiskoiu-komisiieiu>
2. Розділ «Боротьба з корупцією» у Тіньовому звіті для Єврокомісії. Transparency International Ukraine. 10.09.2024. URL: <https://ti-ukraine.org/research/rozdil-borotba-z-koruptsiyeyu-u-tinovomu-zviti-dlya-yevrokomisiyi/>
3. Індекс сприйняття корупції. 2023 URL: <https://cpi.ti-ukraine.org/>
4. Ставлення українців до корупції. Українська соціологічна платформа. Серпень 2024 року. URL: <http://www.usp.biz.ua/wp-content/uploads/2024/08/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf>

Заянчуковський Сергій Олегович

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

За понад два роки воєнного стану в Україні умови праці суттєво змінились для багатьох працівників, в тому числі і для державних службовців.

При цьому застосування старих нормативно-правових актів у незмінному вигляді було не завжди можливим, оскільки з'являлись нові обставини змін в організації робочого процесу, підстави відсутності працівника на робочому місці тощо – що не могло бути передбачено наперед під час розробки проектів цих нормативно-правових актів до запровадження воєнного стану.

Однак вже 15.03.2022 було прийнято Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [1]; 17.03.2022 – наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку» [2], який 12.04.2022 був скасований постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» [3].

Зазначеними нормативно-правовими актами було частково врегульовано питання праці в умовах воєнного стану.

Крім того, станом на сьогоднішній день вже почала формуватись судова практика щодо застосування зазначених нормативно-правових актів, яка дозволяє оцінити реальний стан забезпечення права на працю державних службовців в умовах воєнного стану.

Станом на сьогоднішній день для аналізу доступна практика судів апеляційної інстанції: ці рішення набрали законної сили, однак ще можуть бути переглянуті і змінені за результатом перегляду справ Верховним Судом.

Вибірковий аналіз понад 20 постанов судів апеляційних інстанцій дозволяє зробити наступні висновки.

1. Неналежне виконання роботодавцем своїх обов'язків під час реорганізації підприємства, маскуванню реорганізації під ліквідацію тощо – залишаються суттєвими порушеннями права на працю державних службовців та є підставою для поновлення на роботі навіть під час воєнного стану [4–6].

2. Відсутність на робочому місці в умовах воєнного стану має бути узгоджена з керівником, зокрема шляхом оформлення відпустки без збереження заробітної плати. Така відпустка в обов'язковому порядку надається працівнику на строк до 90 календарних днів, більш тривалий строк може бути наданий тільки за згодою керівника [7–9].

3. Складання присяги державного службовця тягне за собою підвищений рівень відповідальності порівняно з іншими працівниками; складаючи Присягу, державний службовець покладає на себе не тільки певні службові зобов'язання, але й моральну відповідальність за їх виконання. Присяга має правову природу одностороннього, індивідуального, публічно-правового характеру, конституційного зобов'язання державного службовця [7].

4. Навіть встановлений факт незаконного звільнення не є безумовною підставою для відшкодування моральної шкоди [9].

Аналіз наведених постанов свідчить, що суди намагаються дотримуватись гарантій права на працю для державних службовців і під час воєнного стану. Роботодавець не може виправдовувати порушення трудових прав під час реорганізації установи умовами воєнного стану, однак і працівник не може безпідставно ухилитись від виконання своїх робочих обов'язків з посиланнями на воєнний стан.

Цікавим є звернення судів до тексту присяги державного службовця під час дії воєнного стану. З одного боку, текст присяги, визначений ч. 1 ст. 36 Закону України «Про державну службу» [10], був сформований задовго до початку повномасштабного вторгнення і державні службовці у переважній більшості приймали його саме з міркувань сумлінного виконання обов'язків «мирних часів». З іншого боку, розмитість формулювань присяги дозволяє судам застосовувати її і до правовідносин, що виникають під час запровадження воєнного стану.

Щодо відшкодування моральної шкоди, на жаль, практика залишається незмінною – стягнути компенсацію моральних страждань за незаконне звільнення було складно і до повномасштабного вторгнення.

Роботу з аналізу судової практики доцільно продовжити з метою дослідження остаточних висновків Верховного Суду щодо застосування наведених норм права в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text> (дата звернення 22.10.2024).
2. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку» від 17.03.2022 № 20-22. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0339-22#Text> (дата звернення 22.10.2024).
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» від 12.04.2022 № 440. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2022-%D0%BF#Text> (дата звернення 22.10.2024).
4. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.12.2023 у справі № 640/15737/22. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/115720785> (дата звернення 22.10.2024).
5. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 23.01.2024 у справі № 320/13326/23. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116519610> (дата звернення 22.10.2024).
6. Постанова Третього апеляційного адміністративного суду від 12.09.2024 у справі № 160/14072/23. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122065846> (дата звернення 22.10.2024).
7. Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 11.04.2024 у справі № 520/16400/23. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118492426> (дата звернення 22.10.2024).
8. Постанова П'ятого апеляційного адміністративного суду від 05.07.2023 у справі № 420/3982/23. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112007946> (дата звернення 22.10.2024).
9. Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 23.09.2024 у справі № 640/21655/22. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121802691> (дата звернення 22.10.2024).
10. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> (дата звернення 22.10.2024).

Іванишин Ігор Богданович

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0000-6238-7878>*

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Згідно з Конституцією Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Ці засади мають визначальне значення для здійснення права людини на соціальний захист в Україні. Тому українське суспільство обравши шлях соціальної держави визначило першочерговим завданням держави створення сучасної системи соціального забезпечення, яка відповідатиме засадам соціального розвитку європейської держави і дозволить забезпечити гідне існування населенню України. Вагомою складовою соціального забезпечення населення є система соціальних послуг.

Принагідно зауважити, що стаття 46 Конституції є ключовою для розуміння соціального захисту, вона передбачає право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також в старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, здійснюваним за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ та організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними коштів [1].

Кожний етап реформування системи надання соціальних послуг залежно від структурних змін, сфери застосування і категорії споживачів соціальних послуг супроводжувався створенням певної нормативно-законодавчої бази. Сьогодні нормативно-правову базу правового механізму надання соціальних послуг в Україні формують положення Конституції України, закони України, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також інші підзаконні нормативно-правові акти міністерств та відомств.

Також для реалізації права на соціальний захист людини вагомим значенням набуває досвід європейської практики з реалізації всього комплексу основних прав людини і громадянина – особистісних, політичних, економічних, соціальних і культурних, регульованих документами Європейською конвенцією про захист прав людини і основних

свобод (1950 р.), Хартією Європейського Союзу про основні права (2000 р.), судовою практикою ЄСПЛ тощо.

Передусім нормативно-правовий механізм надання соціальних послуг є основним підґрунтям процесу державного управління ними і надає їм формалізованої офіційності. Одночасно реалізація правових норм проявляється в ході здійснення діяльності відповідних державних органів влади, що в кінцевому результаті відбивається на якості надання соціальних послуг.

В юридичній літературі виділяється три рівні реалізації правового механізму державного управління системою надання соціальних послуг в Україні: конституційний, законодавчий і підзаконний. За часи незалежності в Україні видано понад 200 нормативно-правових актів реалізації нормативно-правового механізму державного управління системою надання соціальних послуг. Особливу увагу привертає прийняття довгоочікуваного нового Закону «Про соціальні послуги» [2].

Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Прийняття такого нормативно-правового акта дозволило регулювати надання соціальних послуг соціально вразливим групам населення, що є надважливою функцією не лише держави, але й органам місцевого самоврядування (далі ОМС). Основною метою цього закону є вдосконалення чинного законодавства, в тому числі в частині адміністрування соціальних послуг, підвищення статусу соціальних працівників та інших фахівців, які надають соціальні послуги, забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні послуги, розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та ОМС з питань організації надання соціальних послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі послуги.

Варто зауважити, що дія закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України, у тому числі на осіб, на яких поширюється дія Закону України 08.07.2011 № 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», і належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Перелік соціальних послуг, що надають відповідно до цього Закону, визначає класифікатор соціальних послуг, який затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Тобто перелік не є вичерпним а відповідно може збільшуватись. Одночасно за змістом Закон виокремлює

інший термін базові соціальні послуги надання, яких отримувачам соціальних послуг забезпечується органами місцевого самоврядування. На нашу думку виокремлення переліку базових соціальних послуг є одним із переконливих досягнень цього закону. Зауважимо, що монополія держави на ринку соціальних послуг з прийняттям цього закону припинена, оскільки встановлюються єдині вимоги до надавачів соціальних послуг усіх форм власності: державних, комунальних і недержавних.

До надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору належать надавачі соціальних послуг, утворені органами, зазначеними у ч. 1 ст. 11 Закону № 2671, діяльність яких фінансується за рахунок коштів відповідного бюджету. Для ОМС це виконавчі органи міських рад міст обласного значення, рад об'єднаних територіальних громад. Потрібно зауважити, що соціальні послуги можуть надаватись у центрах зайнятості, закладах охорони здоров'я, освіти, культури тощо [3]. До надавачів соціальних послуг недержавного сектору належать підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього закону без здійснення підприємницької діяльності. Такі надавачі можуть бути залучені шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо.

Таким чином, з метою ефективного нормативно-правового забезпечення функціонування правового механізму надання соціальних послуг в Україні необхідні наступні кроки: по-перше, якісні зміни у національному чинному законодавстві та приведення його у відповідність до основних положень та принципів соціальної держави; по-друге, проведення наукової і громадської експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на предмет їхньої відповідності соціальним вимогам; по-третє проведення постійного правового моніторингу соціального законодавства відповідно до вимог сьогоденних викликів в суспільстві. Отже, сфера соціальних послуг в Україні сьогодні перебуває на етапі динамічних змін, що торкаються як спектру гарантованих державою соціальних послуг, так і їх змісту, моделей надання тощо.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 14.
2. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text> (дата звернення: 17.10.2024).
3. Про затвердження Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг : Постанова Кабінету Міністрів від 1 червня 2020 р. № 450. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/450-2020-%D0%BF#n9> (дата звернення: 17.10.2024).

Кокош Родіон Григорович

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Конституція України, яка містить норми прямої дії чітко закріплює у статті 3, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [1].

Вказані цінності мають бути орієнтирами розвитку громадянського суспільства та визначати законотворчу діяльність держави, порядок та напрямки функціонування її органів.

Поряд з цим, вимоги громадянського суспільства, зокрема, щодо забезпечення рівних прав громадян направлені на закріплення та реальне дотримання гарантій на працевлаштування осіб з інвалідністю, кількість яких, на жаль, щоденно збільшується.

У юридичному словнику правові (спеціальні, юридичні) гарантії визначені як «закріплені в юридичних нормах правові засоби, які безпосередньо спрямовані на забезпечення правомірної поведінки учасників тих чи інших суспільних відносин або нормального функціонування того чи іншого інституту».

Засобами, за допомогою яких створюються умови для досягнення окресленої мети, в юридичних джерелах називають різні правові явища: ними можуть бути правові норми, принципи права, охорона суспільних відносин шляхом встановлення міри обов'язкової поведінки суб'єктів, можливість судового захисту, відновлення порушених прав, юридична відповідальність тощо [2].

Відтак, слушною є думка Мельника К.Ю., зокрема щодо «під юридичними гарантіями прав людини слід розуміти встановлені державою норми права, які спрямовані на захист прав людини, а також відповідну діяльність уповноважених органів, направлену на реалізацію цих норм» [3].

Способами правового регулювання гарантій трудових прав осіб з інвалідністю є державне та договірне правове регулювання, а за рівнями його здійснення – централізоване та локальне. Державне правове регулювання гарантій трудових прав осіб з інвалідністю здебільшого проявляється шляхом прийняття низки нормативно-правових актів, тому правовими засобами її здійснення виступають норми права. Договірне

правове регулювання гарантій трудових прав осіб з інвалідністю відображається в укладенні трудових договорів [4].

Правове регулювання праці осіб з інвалідністю здійснюється за допомогою низки нормативно-правових актів та актів договірною характеру (безпосередньо укладеного трудового договору з працівником з інвалідністю, актами соціального партнерства). Серед нормативно-правових актів, присвячених цьому питанню, визначальне місце займає Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю», хоч предмет його правового регулювання є не безпосередньо трудові відносини з даною категорією осіб.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії з зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити їй соціальний захист. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється [5].

Серед гарантій, що надаються працівникам з інвалідністю, можна виділити:

- при прийомі на роботу не встановлюються випробування для працівників з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації МСЕК. (частина 3 статті 26 КЗПП України);

- інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк (частина 1 статті 39 КЗПП України). У цьому випадку роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник;

- при скороченні чисельності або штату переважне право на залишення на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (пункт 5 частини 2 статті 42 КЗПП України);

- залучення до роботи в нічний час та до надурочних можливе лише за згодою особи і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (частина 2 статті 55, частина 4 статті 63 КЗПП України, частина 3 статті 12 Закону України «Про охорону праці»);

- переведення на легшу роботу може відбуватися за бажанням особи з інвалідністю, роботодавець може перевести його на легшу роботу у відповідності з медичним висновком тимчасово або без обмеження строку. При цьому за працівником, переведеним на легшу роботу, протягом 2 тижнів з дня переведення зберігатиметься попередня середня заробітна плата. У деяких передбачених законодавством випадках на весь час виконання нижче оплачуваної роботи може зберігатися попередня середня

заробітна плата працівника або надаватися матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (стаття 170 КЗпП України). Також на весь час переведення може надаватися забезпечення за рахунок Фонду соціального страхування (пункт 6 частина 1 статті 22 Закону «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»);

- роботодавець зобов'язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій у випадках, передбачених законодавством (стаття 172 КЗпП України). Необхідність у перепідготовці (перекваліфікації) може виникнути, наприклад, при переведенні на іншу, легшу роботу (див. вище).

Водночас зазначимо, що висновок МСЕК з професійної придатності включається в індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю і є підставою для здійснення професійної орієнтації. Рішення МСЕК та індивідуальна програма реабілітації є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, реабілітаційними установами незалежно від відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.

Однак, не поодинокими є випадки, коли заключення МСЕК містить досить широкі поняття, якими роботодавець може зловживати і трактувати на користь того, аби відмовити тій чи іншій особі з інвалідністю в працевлаштуванні [6].

Законодавчими актами України передбачено низку пільг та гарантій, втілення яких на практиці має на меті недопущення дискримінації осіб з інвалідністю на ринку праці та реалізацію їхніх трудових прав у повному обсязі.

Варто зауважити, що трудове законодавство України на поточний момент не забезпечує достатніх умов для реалізації особами з інвалідністю права на працю, оскільки є застарілим та містить правові норми, які за своїм змістом не є практично орієнтованими, а відтак по суті не сприяють реалізації гарантованих прав осіб з інвалідністю на працю. Однією з найгостріших прогалин законодавства України у трудовій сфері щодо реалізації гарантій права на працю осіб з інвалідністю є відсутність механізмів забезпечення розумного пристосування [6].

Відповідно до змісту статті 2 Конвенції про права осіб з інвалідністю „розумне пристосування” означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невинновданого тягаря, для цілей забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод [7].

До того ж, в Україні відсутні критерії розуміння надмірного чи невинновданого тягаря. Однак Директива Ради 2000/78/ЄС визначає, що

таке навантаження не буде непропорційним, якщо воно достатньо компенсується державною підтримкою.

Оскільки розумне пристосування є одним з способів забезпечення фактичної рівності, то відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю відмова в розумному пристосуванні є однією з форм дискримінації за ознакою інвалідності. І навіть не дивлячись на те, що Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» ще не виокремлює такої форми дискримінації, пряме посилання на норми Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю дозволяє захищати від неї людей з інвалідністю.

Роботодавці часто бояться брати на роботу осіб з інвалідністю, вважаючи, що вони зіштовхнуться з серйозними труднощами при створенні відповідних умов. Проте, не всі особи з інвалідністю потребують заходів розумного пристосування на робочому місці, зрештою й не всі заходи розумного пристосування потребують надмірних витрат чи зусиль від роботодавців. В цьому контексті важливо об'єднати зусилля роботодавців та неурядових організацій щодо залучення державного фінансування, зокрема, коли розумне пристосування стає надмірним чи невиправданим тягарем для роботодавців. Це може стосуватися, наприклад придбання відповідного обладнання, здійснення реконструкції у приміщеннях, залучення асистентів, помічників чи перекладачів жестової мови, придбання спеціального програмного забезпечення.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254-k/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141
2. Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник. Харків : Право, 2016. 560 с.
3. Мельник К.Ю., Бабенко А.О. Проблеми юридичних гарантій трудових прав працівників при укладенні, зміні та розірванні трудового договору : монографія. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016.
4. Боднарук М. І., Козуб І. Г., Щодо охорони трудових прав осіб з інвалідністю, Право і суспільство, № 6/2019 рік, <https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-6-1-24>.
5. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875- XII//Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21.
6. Мельник В.П. Щодо проблем реалізації права на працю особами з інвалідністю в умовах воєнного стану та в післявоєнний період. Матеріали Всеукраїнської конференції «Два роки війни: наслідки та перспективи», 15 травня 2024 року, м. Київ.
7. Конвенція про права осіб з інвалідністю : Конвенція ООН від 13.12.2006.URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71;

Кутовий Олександр Вікторович
аспірант кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЄС У СФЕРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ РІШЕНЬ ТА ЇХ ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК

1 серпня 2024 року набув чинності масштабний і довгоочікуваний Регламент ЄС щодо штучного інтелекту, більш відомий як AI Act (далі – Регламент) [1]. Як зазначається в прес-релізі Європарламенту [2], метою регламентування є «захист фундаментальних прав, демократії, верховенства права та екологічної стійкості від штучного інтелекту високого ризику, одночасно стимулюючи інновації та створюючи Європу лідером у цій галузі».

Ще у 2019 році голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що розвиток штучного інтелекту та створення відповідної нормативної бази є одним із пріоритетних напрямів роботи Комісії [3].

Регламент охоплюватиме всі системи та засоби штучного інтелекту, незалежно від того, чи вони вже існують, чи перебувають у процесі розробки. Це фактично перший у своєму роді масштабний законодавчий акт, що базується на підході до регулювання штучного інтелекту з урахуванням рівня ризиків та може слугувати зразком для створення нормативних у інших регіонах світу. Регламент пропонує альтернативу значно м'якшому регулюванню в США та значно жорсткішим нормам у Китаї. У більшості держав світу питання правового регулювання штучного інтелекту досі регулюються переважно через підзаконні нормативно-правові акти.

Регламент поширює свою дію: на постачальників, які розміщують або вводять в експлуатацію системи та засоби штучного інтелекту на території ЄС, незалежно від розташування самих постачальників; користувачів штучного інтелекту, розташованих на території ЄС; постачальників та користувачів систем штучного інтелекту з третіх держав, за умови, що результати функціонування їх систем використовуються в ЄС. Останнє говорить про екстериторіальну дію Регламенту, оскільки він поширює свою дію і на компанії, що функціонують поза межами ЄС, якщо результати діяльності систем штучного інтелекту використовуються в ЄС. Аналогічно до Загального регламенту про захист даних (GDPR, Regulation (EU) 2016/679 від 14 квітня 2016 р.) [4], який поширює свою дію і на компанії за межами ЄС, якщо вони здійснюють обробку даних громадян ЄС.

Функціонування систем та засобів штучного інтелекту безпосередньо пов'язане з даними, тому правила нового Регламенту спираються на існуюче правове регулювання щодо захисту даних та кібербезпеки (GDPR, Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних та інформаційних систем на території ЄС [5], Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/881 від 17 квітня 2019 року про Агентство Європейського Союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) та про сертифікацію кібербезпеки інформаційно-комунікаційних технологій, а також про скасування Регламенту (ЄС) № 526/2013 (Акт про кібербезпеку) [6].

Окрім вищезазначених регламентів та директив Європейського Союзу, особливої уваги у сфері правового регулювання систем та засобів штучного інтелекту заслуговують Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2022/2065 від 19 жовтня 2022 року про єдиний ринок цифрових послуг (Digital Services Act) [7], містить положення щодо відповідальності платформ, що використовують штучний інтелект для модерації контенту; Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2022/1925 від 14 вересня 2022 року про конкурентні та чесні ринки в цифровому секторі та про внесення змін до Директив (ЄС) 2019/1937 та (ЄС) 2020/1828 (Акту про цифрові ринки), регулює діяльність великих платформ (gatekeepers) [8], що можуть використовувати штучний інтелект для аналізу даних; Координаційний план щодо штучного інтелекту 2021 року (оновлений) (Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review) [9], цей план пропонує заходи для більш тісної та ефективної співпраці між державами-членами та Європейською комісією в ключових сферах, таких як: дослідження, інвестиції, злиття та поглинання на ринку, навички та таланти, дані та міжнародна співпраця, виконання плану розраховане до 2027 року з регулярним моніторингом і переглядом; Керівництво з етики для штучного інтелекту, що заслуговує довіри (Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence), розроблене Групою високого рівня з питань штучного інтелекту (High-Level Expert Group on AI) у квітні 2019 року [10]; Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/745 від 5 квітня 2017 року про медичні вироби, внесення змін до Директиви 2001/83/ЄС, Регламенту (ЄС) № 178/2002 і Регламенту (ЄС) № 1223/2009 та скасування директив Ради 90/385/ЄЕС і 93/42/ЄЕС [11], регулює використання ШІ у медичних пристроях.

Вищевказані акти формують основу правового регулювання штучного інтелекту в Європейському Союзі, доповнюючи його розвиток та впровадження етичними та технічними стандартами.

Також слід звернути увагу й на те, що хоча нормативно-правова база ЄС є новаторською, на сьогодні існує кілька викликів законодавчого регулювання:

1. Швидкість та темп розвитку технологій: правові рамки часто відстають від темпів інновацій.

2. Баланс між регулюванням і стимулюванням: надмірна зарегульованість може стримувати технологічні інновації, особливо серед малих і середніх підприємств.

3. Міжнародна гармонізація: необхідність узгодження європейських стандартів із глобальними підходами.

Для подальшого вдосконалення нормативно-правового регулювання штучного інтелекту, Європейський Союз планує:

- оновлювати регулювання відповідно до темпу розвитку технологій: перегляд Регламенту (AI Act) на основі практичного досвіду.
- сприяти міжнародній співпраці: участь у глобальних ініціативах, таких як стандарт ISO з етики штучного інтелекту.
- підтримувати дослідження й інновації: виділення додаткового фінансування на розвиток етичного штучного інтелекту через програму «Горизонт Європа» [12].

З огляду на вищезазначене, слід відмітити, що прийняття Регламенту ЄС щодо штучного інтелекту (AI Act) є важливим кроком у формуванні правового регулювання цієї інноваційної сфери. Регламент спрямований на досягнення балансу між захистом фундаментальних прав і стимулюванням інновацій, позиціонуючи ЄС як глобального лідера у регулюванні штучного інтелекту. Його екстериторіальна дія та врахування ризиків створюють основу для зразкової моделі регулювання, яка може бути використана іншими регіонами світу. Однак впровадження Регламенту стикається з викликами, серед яких швидкий темп розвитку технологій, необхідність підтримки інноваційної динаміки та міжнародної гармонізації правових підходів. Для їх вирішення ЄС планує вдосконалювати регуляторні механізми, сприяти міжнародному співробітництву та підтримувати розвиток етичного й безпечного штучного інтелекту через дослідження та інвестиції. Комплексний підхід до регулювання штучного інтелекту в ЄС, що охоплює технічні, етичні та правові аспекти, створює основу для його сталого розвитку, забезпечуючи баланс між технологічним прогресом та захистом суспільних інтересів.

Список використаних джерел

1. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU)

- 2020/1828 (Artificial Intelligence Act). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689> (дата звернення: 31.10.2024).
2. Artificial Intelligence Act: MEPs adopt landmark law | News | European Parliament. URL: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law>(date of access: 31.10.2024).
 3. Political Guidelines for the next European Commission 2019–2024 | *European Commission*. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf (дата звернення: 31.10.2024).
 4. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (дата звернення: 31.10.2024).
 5. Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj> (дата звернення: 31.10.2024).
 6. Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj> (дата звернення: 31.10.2024).
 7. Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj> (дата звернення: 31.10.2024).
 8. Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives (EU) 2019/1937 and (EU) 2020/1828 (Digital Markets Act). URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj> (дата звернення: 31.10.2024).
 9. Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review. *Shaping Europe's digital future*. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review> (date of access: 31.10.2024).
 10. Ethics guidelines for trustworthy AI. *Shaping Europe's digital future*. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai> (date of access: 31.10.2024).
 11. Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017R0745> (date of access: 31.10.2024).
 12. Horizon Europe. *Research and innovation*. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en (date of access: 31.10.2024).

Лигін Олег Володимирович

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ПРАВА ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА В РЕАЛІЯХ ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини прийнятою і проголошеною резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року, кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. [1].

У відповідності до частини 2 статті 29 Загальної декларації прав людини прийнятою і проголошеною резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року, при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві[1].

Згідно з статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду [2].

Пунктом 1–2 статті 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права прийнятого 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН встановлено, що кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів. Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних

кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір [3].

Відповідно до статті 34 Конституції України, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя [4].

Згідно з частиною другою статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [5].

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться на території країни у разі загрози національній безпеці чи державному суверенітету. Україна впроваджує воєнний стан тільки у випадках надзвичайних обставин, коли інші засоби захисту держави виявляються недостатніми.

Таким чином, під час дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, в тому числі і право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Зрозуміло, що в умовах правового режиму воєнного стану державі, як політико-територіальній організації суспільства, необхідно враховувати в першу чергу безпекову складову та здійснювати обмеження основоположних прав і свобод виключно заради збереження держави.

Цікавим є те, що Україна лише на 3 році повномасштабного вторгнення подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких

пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права у зв'язку з правовим режимом воєнного стану, зокрема про скасування права безперешкодно дотримуватися та виражати свої погляди (стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) [6].

Станом на сьогодні, в Україні дійсно існує обмеження на свободу думки і слова, проте це обумовлено необхідністю збереження безпекової складової держави в умовах зовнішньої агресії.

Прикладом обмеження свободи думки і слова в Україні є доповнення Кримінального кодексу України статтею 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» [7].

Однак, варто зауважити, що в умовах розвитку інформаційного суспільства, використання інформаційних технологій та систем у всіх сферах життя сучасної людини, особлива увага повинна приділятися саме інформаційній безпеці. Така безпека є невід'ємною частиною національної безпеки.

Держава повинна сприяти чистоті інформаційної складової задля унеможливлення використання такої складової ворогом. В умовах загрози державності, держава все ж таки дає можливість реалізувати конституційні права та свободи людини і громадянина, однак лише в тому випадку, якщо це не суперечить державницьким інтересам в протидії загарбницькій війні.

Проте з огляду на незворотній євроатлантичний курс, держава після закінчення строку дії правового режиму воєнного стану на території України, повинна забезпечити дотримання усіх прав людини та основоположних свобод визначених Конституцією та міжнародно-правовими актами.

Список використаних джерел

1. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III). Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Ст.ст. 19, 29. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text. [1].
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97. Ст. 10 .URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/ed20210801#Text (25.07.2022) [2].
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73 р. Ст. 19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
4. Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Ст. 34. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> [4].

5. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». П. 3. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397> [5].
6. Заявка до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. URL: <https://rm.coe.int/1680af452a> [6].
7. Кримінальний кодекс України прийнятий 05 квітня 2001 року № 2341-III (в редакції від 25 жовтня 2024 року). Ст. 436-2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> [7].

*Лигін Олександр Володимирович,
аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Права людини виступають невід'ємним елементом західної правової культури. Саме ці права слугують маркером для виокремлення різних форм державного та правового режиму, зокрема демократичного, з одного боку, та авторитарного й тоталітарного – з іншого. Права людини є ціннісним критерієм, який дозволяє оцінити розвиток соціуму, оскільки реалізація вимог прав людини у суспільних відносинах призводить до становлення вільної та автономної особи.

17 липня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - це міжнародна угода, завдяки якій держави - члени Ради Європи намагаються забезпечити кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, окремі права людини та основні свободи. З цієї дати для України розпочався новий етап правового розвитку та реформування, що полягає у наближенні національної правової системи до європейських стандартів. Це досягається шляхом інтеграції європейських правових цінностей, які, в основному, знаходять своє практичне втілення у прецедентному праві Європейського суду з прав людини [1].

Законодавство більшості країн світу включає спеціальну правову конструкцію, що надає додаткові повноваження публічній адміністрації у випадках, коли держава стикається з непередбачуваними ситуаціями, які потребують мобілізації всіх доступних ресурсів – так звані надзвичайні режими або режими воєнного стану. Українське законодавство не є винятком.

Очевидно, що збільшення повноважень державних органів, в свою чергу, призводить до обмеження обсягу прав людини та громадянина. Так, відповідно до ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» передбачено можливі обмеження: права на працю та права вільно обирати місце роботи, права власності, свободи пересування, права зборів і маніфестацій, права створювати політичні партії та мати в них членство, часткове обмеження свободи слова, свободи підприємництва, права на житло, права на достатній життєвий рівень [2].

Важливо підкреслити значення класифікації прав і свобод людини залежно від можливості їх обмеження на відносні та абсолютні. Абсолютні права – це ті, які не можуть бути обмежені за жодних обставин. Відповідно

до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, до абсолютних прав належать:

- право на життя (окрім випадків, коли смерть є наслідком правомірних воєнних дій);

- право на свободу від катувань;

- право не бути в рабстві або підневільному стані;

- право не піддаватися покаранню без закону.

Іноді права класифікуються як абсолютні, оскільки їх неможливо обмежити через їхню природу. Наприклад, держава не може обмежувати або змінювати внутрішній аспект свободи думки, совісті та релігії, тобто те, у що людина вірить або що вона думає. Таким чином, внутрішня природа таких прав робить їх обмеження неможливим, що зумовлює їхнє визнання як абсолютних.

Абсолютні права відрізняються від відносних (таких як право на аліменти, пенсію, отримання дивідендів тощо) тим, що у випадку порушення абсолютних прав заходи захисту та притягнення до відповідальності можуть бути застосовані до будь-якого порушника. Натомість, при порушенні відносного права відповідальність несе конкретна особа, яка зобов'язана своїми діями задовольняти інтереси правоможної особи, що є носієм відносних прав [3].

Обмеження прав і свобод людини є правовим інститутом, що складається з численних взаємопов'язаних і узгоджених норм, які походять з різних галузей права, зокрема конституційного, кримінального, цивільного, адміністративного, екологічного та інших. Ці норми визначають порядок, підстави, умови, правомірність та механізми звуження змісту і обсягу прав людини. Додатково, ці законодавчі норми підтримуються судовою практикою національних судів та практикою Європейського суду з прав людини, що відповідає євроатлантичному курсу розвитку України та частині 1 статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [4], у якій зазначається, що суди повинні під час розгляду справ застосовувати Конвенцію та практику Суду як джерело права. Незважаючи на вищевикладене, основним джерелом інституту обмеження прав людини є Конституція України як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили.

Широкомасштабна збройна агресія РФ проти України створює юридичну ситуацію, про яку йдеться у пункті 1 статті 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року: «Під час надзвичайного стану в державі, за якого життя нації перебуває під загрозою і про наявність якого офіційно оголошують, держави – учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом тільки тією мірою, що їй вимагає серйозність ситуації, і за умови, що такі заходи не є несумісними з їх іншими зобов'язаннями за міжнародним правом і не призводять до

дискримінації лише за ознаками раси, кольору шкіри, статі, релігійних переконань та соціального походження» [5].

Згідно з пунктом 1 статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, під час війни або іншої суспільної загрози, що ставить під загрозу життя нації, будь-яка Висока Договірна Сторона має право вжити заходів, що відступають від її зобов'язань за Конвенцією, але лише в межах, необхідних для реагування на серйозність ситуації, та за умови, що ці заходи не суперечать іншим зобов'язанням відповідно до міжнародного права [1].

Після початку широкомасштабної збройної агресії Україна, скориставшись правом на дерогацію, неодноразово повідомляла органи ООН та Ради Європи про відступ від деяких зобов'язань, закріплених у Пакті та Конвенції.

Конституційний Суд зазначає, що відступ від деяких міжнародних зобов'язань України у сфері прав людини та можливість держави вводити обмеження певних прав і свобод не означають запровадження законодавчих чи інших заходів, які не відповідають Конституції України.

Обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану мають виключно тимчасовий характер. Вони можуть бути запроваджені лише у випадках, прямо передбачених Конституцією України, і не повинні суперечити нормам міжнародного права. Лише в таких випадках ці обмеження можуть вважатися правомірними та законними.

В умовах воєнного стану певні права не скасовуються, а лише обмежується їх реалізація, тобто обсяг прав. Проте невід'ємні права та свободи, такі як право на життя, право на житло, право на повагу до гідності та інші, не підлягають жодним обмеженням і захищаються відповідними нормативно-правовими актами.

Список використаних джерел

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
2. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/389-19>
3. Сліпченко С. О. Огляд теоретичних підходів до розуміння абсолютного права // Право та інноваційне суспільство. 2014. № 2. С. 67–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2014_2_11
4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 02.12.2012 № 3477-IV / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>
5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text

Пріхніч Дмитро Григорович

*аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ

Конституційне право на свободу віросповідання є фундаментальною складовою українського суспільства. Воно закріплене статтею 35 Конституції України [1], яка гарантує кожному громадянину право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає можливість самостійно обирати релігію, вільно здійснювати релігійну діяльність, зокрема через обряди, богослужіння та інші практики. Основний закон країни також передбачає можливість обмеження цього права з метою захисту громадського порядку, здоров'я та безпеки інших осіб.

Свобода віросповідання в Україні регулюється не лише Конституцією, а й спеціальним Законом «Про свободу совісті та релігійні організації» [2], ухваленим у 1991 році. Цей закон передбачає рівність всіх релігійних організацій перед законом і запевняє, що держава не втручається у релігійну діяльність, за винятком випадків, коли це може становити загрозу громадській безпеці або інтересам громадян. Закон чітко регулює права та обов'язки релігійних організацій, встановлюючи правила їхньої реєстрації, функціонування та обмеження щодо їхньої діяльності, якщо вона порушує права і свободи інших громадян.

Конституційний Суд України також відіграє ключову роль у тлумаченні та захисті права на свободу віросповідання. Наприклад, у 2016 році суд розглянув справу щодо конституційності частини п'ятої статті 21 Закону про свободу совісті та релігійні організації, яка вимагала отримання дозволу на проведення релігійних заходів у публічних місцях [3]. Суд постановив, що необхідність отримання дозволу є порушенням права на свободу мирних зібрань, встановленого статтею 39 Конституції України, і, натомість, вимагається лише попереднє повідомлення органів влади про такі заходи.

В Україні існують різні типи релігійних організацій, зокрема релігійні громади, монастирі, братства та духовні навчальні заклади. Вони функціонують за статутами, які розробляються відповідно до законодавства, та мають власну ієрархічну структуру, що дозволяє самостійно керувати своєю діяльністю. За законодавством, держава не фінансує релігійні організації та не втручається у внутрішні справи, але забезпечує рівність усіх релігій перед законом. Це означає, що жодна релігійна громада не має пріоритету, і законодавство України спрямоване на забезпечення плюралізму в релігійній сфері.

Попри проголошену свободу, українське законодавство передбачає можливість обмеження релігійної діяльності, якщо вона загрожує суспільному

порядку або здоров'ю населення. Наприклад, стаття 39 Конституції дозволяє органам державної влади обмежувати проведення релігійних заходів у публічних місцях, якщо вони можуть призвести до заворушень або порушення громадського порядку. Також кримінальна відповідальність може бути застосована до осіб, які примушують інших до участі у релігійних обрядах або створюють небезпеку для життя і здоров'я громадян через релігійну діяльність.

Сучасна практика реалізації права на свободу віросповідання в Україні стикається з низкою викликів. Серед них — складні відносини між різними релігійними конфесіями, зокрема на тлі геополітичної ситуації. Наприклад, у зв'язку з агресією Російської Федерації, діяльність окремих релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором, може бути обмежена за підозрою у причетності до дестабілізації ситуації в країні. У деяких випадках судові інстанції ухвалювали рішення щодо тимчасового обмеження діяльності таких організацій для забезпечення національної безпеки та громадського порядку.

Україна є членом багатьох міжнародних організацій, які захищають права людини, зокрема Ради Європи та ООН. Ці організації забезпечують стандарти у сфері релігійної свободи, що підтримуються міжнародними документами, такими як Загальна декларація прав людини та Європейська конвенція з прав людини. Європейський суд з прав людини регулярно розглядає справи, пов'язані із порушенням права на свободу віросповідання, і його рішення є важливими орієнтирами для України у вдосконаленні правозастосовчої практики.

Таким чином, реалізація права на свободу віросповідання в Україні має як міцну законодавчу базу, так і підтримку міжнародних стандартів. Водночас складні соціально-політичні умови впливають на реальний стан справ у цій сфері, вимагаючи від держави додаткових заходів для захисту національної безпеки і громадського порядку. Держава має підтримувати баланс між захистом прав людини і необхідністю захищати власну незалежність та стабільність.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>. [1].
2. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року № 987-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text> [2].
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п'ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 08 вересня 2016 року № v006p710-16. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16#Text>. [3].

**Бордюк Анастасія Дмитрівна,
Беспаленко Ірина Віталіївна,
Сізінцова Катерина Кобівна**
студентки 2-го курсу групи МП 6/23 БД
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Євроінтеграція України є одним із останніх стратегічних напрямків розвитку нашої країни, особливо в умовах сучасних викликів, які пов'язані з війною. З моменту проголошення незалежності в 1991 році Україна невпинно прагне стати частиною європейського простору, прагнучи до демократичних цінностей. Однак війна, яка розгорілася в Україні, поставила під загрозу ці амбіції, створивши політичні та економічні виклики.

Сьогодні, в умовах активного збройного конфлікту, питання євроінтеграції стає ще більш актуальним. Україна стикається не тільки з військовими загрозами, але й із забезпеченістю швидкої адаптації свого законодавства до європейських стандартів, що вимагають глибоких реформ у різних сферах життя. Попри всі труднощі, цей складний процес також відкриває нові можливості для розвитку. Війна спонукала міжнародну спільноту активно підтримувати Україну, пропонуючи фінансову, технічну та політичну допомогу.

У цій доповіді ми розглянемо правові виклики, що виникають у процесі євроінтеграції, а також можливості, які можуть бути реалізовані за підтримки міжнародних партнерів.

Почнемо з адаптації національного законодавства:

1. Адаптація національного законодавства.

1.1. Прийняття нових законів: Україні необхідно приймати нові закони, які відповідають нормам і стандартам ЄС. Це може стосуватися різних сфер, таких як охорона навколишнього середовища, трудові відносини, захист прав споживачів, інтелектуальна власність.

Наприклад: *Закон про захист прав споживачів*. Ухвалення нових законів, що регулюють захист прав споживачів відповідно до європейських стандартів, які забезпечують більш високий рівень захисту при покупці товарів і послуг, особливо в Інтернеті.

1.2. Внесення змін до існуючих законодавчих актів:

Крім прийняття нових норм, Україні потрібно вносити зміни до вже існуючих законодавчих актів, щоб усунути невідповідності та застарілі положення, які можуть заважати інтеграційним процесам.

Це включає перегляд численних законів, які можуть регулювати різні сфери життя, щоб вони відповідали вимогам і стандартам ЄС.

Наприклад: *Адаптація Податкового кодексу*. Внесення змін для узгодження з вимогами ЄС, що стосуються податкових процедур і контролю за сплатою податків. Це включає нові вимоги до перевірки оподаткування, боротьби з ухиленням від сплати податків.

2. Проблеми правосуддя та незалежності судової системи.

2.1. Реформа судової системи: У воєнних умовах продовження судової реформи залишається проблемою.

Судові установи, особливо ті, що знаходяться на прифронтових територіях, стикаються з нестачею ресурсів та перевантаженням, що знижує їхню ефективність і може створити ризики для справедливості рішень. Одним із головних аспектів реформи має стати гарантія прозорості, незалежності та справедливості судової системи.

Наприклад: *Підтримка судових установ у прифронтових районах*. Надання ресурсів, включаючи технологічне обладнання та додатковий персонал, щоб зменшити навантаження на суди та покращити умови роботи. Це можна включити онлайн-платформу для розгляду справ дистанційно, що дозволяє працювати суддям і адвокатам, навіть якщо фізичний доступ обмежений.

2.2. Забезпечення доступу до правосуддя для всіх громадян: Війна створює додаткові перешкоди для людей, особливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та тих, хто проживає на окупованій території.

Наприклад: *Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО)*.

Створення спеціалізованих юридичних консультацій для ВПО, надання безкоштовної правової допомоги та забезпечення доступу до інформації про юридичні права та можливості. Це особливо важливо для тих, хто втратив майно або статус проживання через військові дії.

3. Антикорупційні виклики та забезпечення прозорості.

Корупція є однією з основних проблем, що заважає Україні наблизитися до європейських стандартів. вимагає від країн-кандидатів зниження корупційних ризиків, створення ефективних антикорупційних органів. В умовах війни, коли бюджет значною мірою спрямовується на оборонні потреби, питання контролю за розподілом коштів стає ще більш актуальним.

3.1. Зміцнення антикорупційних органів: Для відповідності європейським корупційним вимогам Україна створила ряд антикорупційних інституцій, однак вони забезпечують додаткові ресурси та підтримку для належного виконання своїх функцій в умовах війни. Військовий конфлікт створює нові корупційні ризики, зокрема у сфері розподілу гуманітарної допомоги та контролю за витратами на оборону.

3.2. Прозорість витрат і публічний контроль: Збереження прозорості у сфері державних закупівель та витрат у часи війни є складним завданням, яке

необхідно вирішувати через впровадження надійних механізмів контролю. Війна ускладнює перевірку багатьох транзакцій та процедур, що створює ризики для ефективного використання коштів.

Євроінтеграція України в умовах війни надає країні низку можливостей для зміцнення обороноспроможності та забезпечення тривалої стабільності. Поглиблення співпраці з ЄС у сфері безпеки та оборони має вирішальне значення, оскільки воно не лише надає доступ до додаткових ресурсів і підтримується, але створює передумови для інтеграції з колективною безпекою Європи. Основні аспекти та можливості, пов'язані з цим процесом, включають:

1. *Військова підтримка та оборонні програми:* Співпраця з ЄС надає доступ до сучасного озброєння, навчання та технологій, які посилюють українську армію підвищувати боєздатність та оперативно реагувати на загрози.

2. *Інтеграція до європейських оборонних структур:* Участь у програмах ЄС, таких як Спільна політика безпеки та оборони (СПБО), забезпечує платформу для координації оборонних сил і підтримки колективної безпеки.

3. *Обмін розвідувальною інформацією:* Співпраця з ЄС дозволяє Україні зберегти оперативні дані про загрози, що мають здатність захистити територіальну цілісність.

4. *Розвиток оборонної інфраструктури:* ЄС сприяє модернізації військових баз та логістики, що забезпечує мобільність українських збройних сил і зміцнює обороноздатність держави.

Ці можливості не тільки допомагають Україні вистояти у війні, але й створюють основу для інтеграції в європейську безпекову систему, зміцнюючи загальну безпеку та стабільність.

Євроінтеграція України в умовах війни стає не лише як стратегічний курс на майбутнє, а й як нагальна потреба, яка може значно посилити обороноспроможність та забезпечити стабільність країни. Успішна адаптація національного законодавства, реформа судової системи, подолання антикорупційних викликів та підвищення прозорості управління європейськими ресурсами залишаються не просто правовими завданнями, а запорукою наближення до стандартів життя. Незважаючи на складні умови, спричинені війною, Україна отримує унікальні можливості для прискорення трансформацій, зміцнення демократичних інститутів і прав захисту всіх громадян.

Євроінтеграційний шлях України є не лише шляхом до нових можливостей, а й основою для майбутнього процвітання країни. Тож, спільними зусиллями, зберігаючи цінності свободи та незалежності, ми рухаємося до сильної, справедливої та захищеної України в європейській країні.

Воронюк Євгеній Вікторович
студент 1 курсу магістратури
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
науковий керівник: Бурма Сергій Костянтинович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: УМОВИ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

З початком збройного конфлікту на сході України у 2014 році та з подальшою повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в лютому 2022 року, питання дотримання норм міжнародного права та захисту прав людини набуло особливої актуальності. Війна в Україні впливає не лише на аспекти внутрішньої політики держави, але й на міжнародний правопорядок, який базується на дотриманні та верховенстві норм міжнародного права. Це включає принципи: суверенної рівності держав, незастосування сили або загрози силою, рівноправності і самовизначення народів та націй, мирного вирішення міжнародних спорів, невтручання у внутрішні справи держав, мирного співробітництва, сумлінного виконання міжнародних зобов'язань, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, загальної поваги і захисту прав людини.

Міжнародне право є важливим інструментом, який регулює відносини між державами і визначає їх обов'язки щодо дотримання прав людини, прав цивільного населення під час війни, та відповідальність за воєнні злочини. У нашій доповіді буде розглянуто ключові аспекти міжнародного права, що стосуються війни в Україні, та проаналізовано механізми захисту прав людини у цьому контексті.

Україна, як держава, що ратифікувала всі чотири Женевські конвенції [2] та два Додаткові протоколи до них [1], зобов'язана дотримуватися положень Конвенцій під час ведення бойових дій. Основні вимоги стосуються: заборони нападів на цивільні об'єкти та цивільних осіб; заборони застосування засобів, що спричиняють надмірні страждання або невибіркову шкоду; захисту та поводження з військовополоненими, пораненими і хворими учасників бойових дій; заборони «етнічних чисток», депортації та інших міжнародних злочинів.

В цьому контексті, слід також відзначити приєднання України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, яка покладає зобов'язання на державу вжити заходів для кваліфікації

насильницьких зникнень як злочинів за національним правом, а широко поширену чи систематичну практику насильницьких зникнень визначати як злочин проти людяності [3].

Анексія Криму (лютий–березень 2014 р.), війна на сході України (з весни 2014 р.) та повномасштабне вторгнення (з 24 лютого 2022 р.) супроводжуються численними порушеннями міжнародного гуманітарного права, такими як обстріли цивільної інфраструктури (енергетики), застосування заборонених засобів ведення війни (зброї та боєприпасів), порушення правил поводження з військовополоненими, віроломство, знищення природного середовища, культурних цінностей тощо.

Окупаційна влада Криму, підконтрольна Російській Федерації, неодноразово звинувачувалася у переслідуванні кримських татар, а також політичних активістів та журналістів. Аналогічна ситуація відбувалась і на Донбасі з боку сепаратистів щодо тих, хто відмовлявся співпрацювати з ними, та переслідуванням мирного населення.

Українська влада намагається забезпечити контроль за дотриманням прав людини навіть у період воєнного стану через такі інституції, як зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен), органи прокуратури та Національної поліції України. Між тим, внутрішні та зовнішні виклики воєнного часу ускладнюють цей процес. Міжнародні інституції та гуманітарні організації, такі як ООН (Рада з прав людини та Управління Верховного комісара з прав людини), Міжнародний комітет Червоного Хреста, ОБСЄ, Human Rights Watch, Міжнародна Амністія неодноразово фіксували дії російських військових, що мають ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності – мова йде про тортури, позасудові страти, зґвалтування та насильницькі зникнення.

У грудні 2020 року Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду підтвердив, що має підстави вважати, що в Україні були скоєні воєнні злочини та злочини проти людяності. Однак, для справедливого правосуддя необхідна тісна співпраця між національними та міжнародними органами. Виходячи з цього, 21 серпня 2024 року Верховна Рада України прийняла закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду [4], який надає Україні інструменти для притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва, а також військовослужбовців Російської Федерації, які вчинили особливо тяжкі злочини на території України та щодо її громадян.

З боку України також фіксувалися окремі випадки, що привернули увагу міжнародних правозахисних організацій, таких як ООН та Міжнародна Амністія (Amnesty International), і стосувалися можливих порушень міжнародного гуманітарного права. Хоча Україна загалом дотримується принципів міжнародного гуманітарного права, у складних умовах активних бойових дій траплялися ситуації, які викликали критику.

Ось деякі з них: розміщення військових об'єктів поблизу цивільної інфраструктури; третирування військовополонених, що може вважатися приниженням гідності та порушенням Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими; свавільне затримання підозрюваних у співпраці з окупаційними силами; мінування територій. Між тим, Україна співпрацює з міжнародними правозахисними організаціями для розслідування цих випадків і корекції дій з метою дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

З початку повномасштабного вторгнення, випадки порушення прав людини, а також законів та звичаїв ведення війни в Україні збільшуються з кожним днем. Можна з впевненістю сказати, що держава-агресор не збирається визнавати ці факти порушень нею міжнародних договорів та продовжує вчиняти злочинні дії щодо України та її населення. У відповідь на такі дії, увесь світова спільнота всебічно допомагає нашій державі, як на гуманітарному, так і на військовому треку; як приклад можна навести фіксацію місією представників Міжнародного кримінального суду ексгумації масових поховань розстріляних російськими військовими мирних мешканців Бучі та Ірпеня. Окрім правових механізмів, міжнародна спільнота застосувала санкційні заходи проти Російської Федерації у відповідь на військову агресію проти України. Санкції стали одним із основних інструментів тиску на державу-агресора, з метою змусити її припинити агресивні дії та повернутися до дотримання норм міжнародного права. Санкції включають: економічні обмеження, що стосуються експорту/імпорту товарів та послуг; заморожування активів російських посадовців і бізнесменів; заборону на в'їзд для осіб, пов'язаних зі збройною агресією РФ проти України; відключення деяких російських банків від електронних систем обміну інформацією про платежі. Ці заходи мають відкладений, кумулятивний ефект, і не лише в економічній, але й в політичній площині, оскільки вони спрямовані на ізоляцію Російської Федерації на міжнародній арені та посилення тиску на її політичне керівництво.

Підводячи підсумки можна сказати, що збройний конфлікт в Україні підняв низку важливих питань дотримання норм міжнародного права, включаючи питання захисту прав людини, відповідальності за міжнародні злочини та ролі міжнародних організацій та інституцій у встановленні миру. Міжнародне гуманітарне право відіграє ключову роль у забезпеченні мінімальних стандартів прав людини під час збройних конфліктів. Однак для справедливого та ефективного правосуддя необхідне посилення міжнародної співпраці, притягнення до відповідальності винних у злочинах та виконання міжнародно-правових зобов'язань. Україна продовжує боротися за свою територіальну цілісність, і міжнародне право є одним з основних інструментів у цій боротьбі.

Список використаних джерел

1. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II) (підписаний у Женеві 08.06.1977) веб-сайт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200#Text (дата звернення: 20.10.2024)
2. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни (разом із Проектом Угоди про санітарні та безпечні зони та місцевості, Проектом Правил, що стосуються колективної допомоги цивільним інтернованим) (Конвенція IV) укладена у м. Женеві 12.08.1949, зі змінами від 08.12.2005, набрала чинності 21.10.1950. веб-сайт: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text (дата звернення: 20.10.2024)
3. Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень» від 17.06.2015. веб-сайт – <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/525-19>. (дата звернення: 21.10.2024)
4. Закон України «Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього» від 21.10.2024. веб-сайт: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3909-20#n2> (дата звернення: 22.10.2024)

Дарієнко Дар'я, Пигуль Софія
студентки 2-го курсу групи МП 6/23 БД
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

СУДОВА ТА АНТИКОРУПЦІЙНА РЕФОРМА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Судові та антикорупційні реформи в Україні набули нового значення після повномасштабного російського вторгнення 2022 року, вони стали ключовим елементом шляху європейської інтеграції країни. Європейський союз (ЄС) визнав Україну країною-кандидатом на вступ до ЄС і назвав судові та антикорупційні реформи однією з головних умов, необхідних для подальшого зближення з європейською спільнотою.

Після початку війни український уряд зіткнувся з серйозними проблемами у сфері правосуддя та боротьби з корупцією. Воєнний стан, внутрішньо переміщені особи, руйнування інфраструктури та економічні зміни загострили потребу в ефективних реформах. Водночас виконання рекомендацій ЄС і забезпечення прозорості та справедливості судової системи є ключовими показниками для подальшої інтеграції України до ЄС. Українські та європейські експерти неодноразово наголошують на важливості незалежності судової влади та ефективності антикорупційних інституцій, таких як НАБУ (Національне антикорупційне бюро України), САПЗ (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) та Вищий антикорупційний суд України (ВАСК).

Судова система України давно страждає від недовіри суспільства через корупцію та залежність суддів від політичного впливу. Реформи 2022 року мали очистити та відновити роботу Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Відповідно до рекомендацій ЄС, призначення, добір та перегляд суддів в Україні та активно впроваджує зміни для забезпечення підзвітності та чесності суддів.

Процес реформування Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України сприяв створенню прозорої судової системи. За підтримки міжнародних експертів та антикорупційних організацій до ВККС почали набирати компетентних і чесних експертів, здатних забезпечити справедливе та незалежне судочинство. Однак критики зазначають, що реформі заважають тривалі процедури та брак фінансових ресурсів через війну [2, с. 158–159].

Антикорупційна реформа є одним із головних пріоритетів під час вступу України до ЄС. З 2014 року Україна створила кілька важливих антикорупційних інституцій, але війна значно порушила їхню діяльність.

Національна антикорупційна стратегія та Національна антикорупційна програма – ці два комплексні документи є основоположними в боротьбі з корупцією і дають країні та різним зацікавленим сторонам чіткий напрямок і цілі, яких вони хочуть досягнути [3].

В основу розробки Стратегії покладені 5 основних принципів:

- Оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування. Зокрема передбачено позбавлення органів влади надмірних повноважень та усунення дублювання їх функцій.

- Зниження «людського фактору» та збільшення прозорості і ефективності у стосунках держави з громадянами та організаціями. Цього вдасться досягти завдяки запровадженню правил загальної адміністративної процедури та цифровізації більшості процесів та послуг;

- Створення зручних та законних альтернатив корупційним практикам;

- Забезпечення дієвого державного контролю за дотриманням публічними службовцями правил етичної поведінки та вимог антикорупційного законодавства;

- Забезпечення невідворотності відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення [1].

Ефективні запобігання та протидія корупції неможливі без злагодженої роботи всіх державних органів.

Без Антикорупційної стратегії державні органи діють хаотично: запроваджені ними заходи із запобігання корупції можуть бути малоефективними, оскільки відбуваються лише на одній невеликій ділянці.

Антикорупційна стратегія об'єднує органи влади у єдину команду та допомагає їм взаємодіяти для досягнення кращих результатів.

Не менш важливим кроком є реалізація НАП. Вона визначає правила, стандарти і процедури щодо виявлення, протидії та запобігання корупції.

Мета Антикорупційної програми – установити комплекс правил, заходів і процедур щодо протидії та запобігання корупції в діяльності юридичної особи, яка відповідатиме вимогам Антикорупційної політики держави

Антикорупційна програма спрямована на формування ефективної системи протидії корупції, на недопущення причетності до корупційних дій та адресована в першу чергу працівникам компанії.

Європейські партнери наголосили на необхідності подальшого вдосконалення системи е-декларування та забезпечення доступу громадськості до неї: 2023 року Україна частково відновила функціонування системи е-декларування для державних службовців, незважаючи на воєнні обмеження. Впровадження е-деклараций та перевірка відповідності між способом життя та доходами державних службовців стали потужним інструментом для зниження рівня корупції.

У 2023 році парламент ухвалив законодавчі акти про відновлення обов'язкового електронного декларування посадовців після призупинення на початку повномасштабної війни. Проте у Законі України «Про запобігання корупції» залишаються положення, які досить слабо обґрунтовані і потребують виправлення.

Наприклад, слід виключити можливість народним депутатам не вказувати у деклараціях інформацію про компенсовану орендовану нерухомість до 75 кв. м, не дозволяти зазначення інформації про один і той самий актив лише в одному розділі декларації та розширити коло декларантів – посадових осіб юридичної особи публічного права тощо.

Варто зауважити, що під час призупинення декларування НАЗК могло здійснювати лише моніторинг способу життя чиновників. Восени 2023 року Нацагентство затвердило відповідний порядок, але у процедурі досі чітко не визначені строки та повноваження працівників НАЗК. Відповідно НАЗК має переглянути свої підходи до регулювання механізму МСЖ, щоб уникнути забороненого законом надмірного втручання у приватне життя декларантів.

Вже після відновлення декларування НАЗК запровадило автоматизацію повних перевірок сотень тисяч декларацій, що теж представники громадськості сприйняли вкрай критично. На практиці залишається незрозумілим, як низка декларацій, у яких вказані значні суми готівки, криптовалюта, закордонні активи тощо в умовах відсутності відповідних реєстрів або автоматичного доступу до них можуть успішно пройти автоперевірку. Тож НАЗК необхідно повернутися до попередньої концепції ручних повних перевірок декларацій.

Воєнний стан перешкоджає нормальному функціонуванню судової системи, оскільки деякі судді, адвокати та інші фахівці задіяні в українських збройних силах, а багато установ було переміщено і поставлено в небезпечні умови роботи. Антикорупційні операції також стикаються з труднощами через обмежений доступ до фінансових і технічних ресурсів.

Проте не можна ігнорувати і позитивні зміни. Завдяки міжнародній підтримці Україна продовжує підтримувати функціонування своїх антикорупційних органів і проводити реформи. Уряд ухвалив низку законодавчих змін, спрямованих на підвищення прозорості державного сектору, що також відповідає зобов'язанням країни щодо європейської інтеграції.

Незважаючи на труднощі, судові та антикорупційні реформи в Україні продовжують розвиватися навіть у розпал війни. Європейська інтеграція, зокрема, є потужним стимулом для її прискорення та підвищення ефективності: виконання ключових умов, встановлених ЄС, є важливим не лише для вступу України до ЄС, а й для створення справедливої, незалежної та прозорої судової системи. Це основа суспільної довіри, національної стабільності для післявоєнної відбудови.

Список використаних джерел

1. Антикорупційна стратегія. НАЗК | Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/departament-koordinatsiyi-antikoruptsijnoyi-polityky/antikoruptsijna-strategiya/> (дата звернення: 01.11.2024).
2. Піпяк М. Антикорупційна судова реформа в умовах європейської інтеграції України. *Науковий вісник ХДУ Серія Юридичні науки*. 2017. Т. 2, № 3. С. 159–162.
3. Ukrinform. Розділ «Боротьба з корупцією» у Тіньовому звіті для Єврокомісії. *Укрінформ – актуальні новини України та світу*. URL: <https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-world/3911005-rozdil-borotba-z-korupcieu-u-tinovomu-zviti-dla-evrokomisii.html> (дата звернення: 01.11.2024).

Ісроїлова М. А.

здобувачка вищої освіти

*Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

Мулик К. В.

здобувачка вищої освіти

*Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

науковий керівник: Дяченко Наталія Павлівна

*кандидат наук з державного управління, доцент кафедри кібербезпеки, ІТ
та економіки Київського університету інтелектуальної власності та
права Національного університету «Одеська юридична академія»*

РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Креативні індустрії є сектором економіки, що є комплексним поєднанням різноманітних галузей, діяльність яких ґрунтується на впровадженні інновацій, а продукція, яка є наслідком індивідуальної творчості, навичок та таланту, має високий ступінь оригінальності.

Сфера креативних індустрій – видів економічної діяльності, що формують потенціал до створення додаткової вартості шляхом мистецького чи творчого вираження – регулюється Законом України «Про культуру» № 2778- VI від 14 грудня 2010 року (остання редакція 06.10.2024 року) [1], у якому встановлено загальні положення державної політики, сформовано нормативно-правове підґрунтя розвитку культурної сфери в Україні.

Важливим пунктом закону є положення про те, що одним із пріоритетів державної політики є формування передумов для вироблення конкурентоспроможного креативного національного продукту.

Креативні індустрії, як складові інноваційної економіки, сприяють створенню нових робочих місць у сферах інформаційних технологій, дизайну, музики, літератури та ін., обумовлюючи економічне зростання та суспільний розвиток.

В Україні традиційно приділяється значна увага формуванню обізнаності громадян з базовими положеннями інформаційно-комунікаційних технологій.

За версією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (англ. WIPO), Україна – серед найбільш інноваційних країн (49 місце) у Global Innovation Index 2022. Національна система освіти України готує суттєву, у порівнянні з іншими країнами, кількість фахівців інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) для ІТ-сфери (табл. 1):

Таблиця 1.

Кількість здобувачів вищої освіти ІКТ та кількість випускників ІКТ

	Кількість студентів ІКТ, тис. осіб	Кількість випускників ІКТ, осіб на 100 тис. населення
Україна	104,7	68,0
Польща	50,3	23,0
Сербія	22,5	46,0
Угорщина	22,4	31,0
Словаччина	6,9	32
Литва	6,4	31,0
Естонія	4,4	54,0

Результатом традицій останніх десятиліть щодо підготовки фахівців у сфері ІКТ технологій є усталена тенденція того, що інформаційні технології в Україні – провідний напрямок надання експортних послуг. Зокрема, у січні 2022 року – 38 % та демонстрував динаміку суттєвого зростання: у лютому в порівнянні з січнем він зріс майже на 31,3%.

У зв'язку з введенням у лютому 2022 року воєнного стану загальний експорт послуг у березні місяці скоротився на 41 %. Водночас ІТ-експорт, що скоротився на 38 %, становив 52 % у складі загального експорту послуг України, чим сприяв формуванню підґрунтя для відновлення національної економіки [2].

Всесвітній економічний форум (англ. *World Economic Forum, WEF*) визначив креативність однією з базових актуальних компетенцій. У країнах Європи серед особливостей сфери креативної індустрії варто виділити, що:

- у цій сфері зайнято більше молоді, ніж у будь-якій галузі;
- сфера характеризується великою часткою малих і середніх підприємств та самозайнятих професіоналів.

Зокрема у Канаді понад половини розробників відеоігор працюють як незалежні оператори [3].

З метою формування передумов збереження національної ідентичності необхідно:

- розробити план заходів щодо залучення талановитих спеціалістів та підвищення зацікавленості населення проблемами збереження культурних цінностей;
- зміцнювати публічно-приватне партнерство держави та бізнесу, яке шляхом багатоканального інвестування сприятиме розвитку креативних індустрій;
- інтенсифікувати процеси децентралізації ініціатив, які сприятимуть зростанню активності ініціатив у регіонах та зберіганню місцевої ідентичності та культурних особливостей;
- активізувати процеси відновлення традицій, збереження національної самобутності та поновлення втрачених елементів нематеріальної культурної спадщини [3].

Саме культура, як інструмент державотворення, сприяє консолідації та збереженню національної ідентичності в умовах сучасних викликів.

Креативні індустрії відіграють ключову роль у забезпеченні інноваційного сталого економічного розвитку України та є базовими чинниками формування передумов збереження національної ідентичності, що обумовлює потребу розробки Державної стратегії розвитку креативних галузей економіки.

Список використаних джерел

1. Про культуру. Закон України № 2778- VI від 14 грудня 2010 року.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text>.
2. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій в освітні процеси. *Успіхи і досягнення у науці*. 2024. № 2(20). С. 347–361. [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-2\(2\)-347-361](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-2(2)-347-361).
3. Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: 2019_UCF_report_full.pdf.

Логвіненко Владислава Олегівна, Кужель Марія Іванівна
студентки 3-го курсу групи МП 5/22 БД
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Постанова проблеми. Введення воєнного стану в Україні внаслідок військового конфлікту створило серйозні виклики для захисту прав дітей, які є однією з найбільш вразливих категорій населення. Це питання є актуальним для розуміння масштабів проблеми, що виникла, та пошуку ефективних рішень для захисту дітей.

Воєнний стан значно впливає на права дітей, які закріплені в національному законодавстві та міжнародних договорах. Через вимушені переселення, руйнування інфраструктури та постійні загрози для життя та здоров'я, діти часто втрачають доступ до освіти, медичної допомоги та психологічної підтримки. Також порушуються їхні права на безпеку, належні умови життя та можливості для розвитку.

Основними викликами для дітей у воєнний час є фізична небезпека через бойові дії, ризики психологічної травми, зростання рівня бідності та небезпека потрапляння у складні ситуації через відсутність належного нагляду. Діти з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій перебувають у найбільш складній ситуації, адже їм важко отримати доступ до базових послуг та гарантій.

Основний текст. Права дитини в Україні закріплені в низці нормативно-правових актів, таких як Конституція України, Цивільний та Сімейний кодекси, Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про основні засади молодіжної політики», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та інші. Основним спеціалізованим нормативним актом, що регламентує права дітей, є Закон України «Про охорону дитинства».

Цивільний кодекс визначає цивільні права дітей: малолітні можуть здійснювати дрібні побутові угоди та реалізувати особисті немайнові права на результати творчості (ст. 31); неповнолітні можуть самостійно розпоряджатися заробітком, стипендією та доходами, укладати договори банківських вкладів (ст. 32). Діти, зокрема сироти, позбавлені батьківського піклування та ті, що постраждали від війни, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу (ст. 14).

Однак очевидно, що права дитини під час війни порушуються, Російська Федерація (РФ) забирає у дітей безтурботне дитинство та порушує різні права. «Станом на ранок 26 жовтня 2024 року 583 дитини загинуло та

понад 1655 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 595, Харківській – 454, Дніпропетровській – 183, Херсонській – 181, Київській – 133, Запорізькій – 145» – повідомляє Офіс Генерального прокурора в своєму телеграм-каналі. [1]

Росія систематично та зухвало порушує Женевські конвенції, а є їх державою учасницею, не дотримується міжнародних декларацій та норм міжнародного гуманітарного права. Російські збройні сили також постійно порушують Конвенцію ООН про права дитини, зокрема ст. 38, якою проголошено захист дітей від час збройних конфліктів. [2]

Використання російськими військовими на території України заборонених касетних боєприпасів, невибіркових обстрілів житлових районів, руйнування цивільної інфраструктури та обмеження доступу до медицини, численні випадки вбивств, зґвалтування, зокрема дітей, та страти цивільних осіб відповідно до норм міжнародного гуманітарного права є воєнними злочинами. Українським законодавством передбачено кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв війни. Так, згідно з пунктом 1 статті 438 Кримінального кодексу України тягне кримінальну відповідальність жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Одною з основних проблем є також проблема влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, внаслідок вторгнення РФ на територію України. На сьогодні склалася складна ситуація. З одного боку, ЗМІ масово поширюють інформацію про необхідність всиновлення дітей, які втратили батьків або проживали у закладах інституційного догляду поряд з місцями активних бойових дій, з іншого – Мінсоцполітики України вбачає в таких діях ризику шахрайства, порушення прав дітей та поширення недостовірної інформації та наголошує на неможливості змінення чи спрощення процедури усиновлення [3].

Варто зазначити, що на жаль не всі міжнародні організації допомагають дітям України у порушенні їх прав з боку країни агресора.

Але не дивлячись на це, треба звернути увагу на міжнародний аспект. Отже:

– Основні міжнародні документи, такі як Конвенція ООН про права дитини (1989) та Факультативний протокол щодо участі дітей у збройних конфліктах, забороняють залучення дітей до активних бойових дій і

гарантують захист їхніх прав у конфліктних зонах. Воєнний стан в Україні підвищує важливість виконання цих стандартів і стимулює міжнародну спільноту посилити тиск на сторони конфлікту для їхнього дотримання.

– ЮНІСЕФ активно працює над захистом прав дітей в умовах війни в Україні. Організація забезпечує доступ дітей до освіти, медичної допомоги, психосоціальної підтримки та реінтеграції. Інші міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, також допомагають дітям через надання гуманітарної допомоги та евакуаційні програми.

– Рада Безпеки ООН має спеціальні механізми для моніторингу порушень прав дітей у зонах конфлікту. У випадку з Україною було прийнято кілька резолюцій, що засуджують порушення прав дітей, зокрема щодо їхньої евакуації, примусового переміщення та забезпечення безпеки. Такі механізми дозволяють збирати докази порушень і вжити заходів на міжнародному рівні.

– Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає вербування дітей у збройні конфлікти як військовий злочин. У контексті війни в Україні міжнародне співтовариство уважно стежить за подібними порушеннями і може порушити питання про притягнення до відповідальності осіб, причетних до вербування або незаконного переміщення дітей.

– Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини та Міжнародний кримінальний суд розглядають справи, пов'язані з порушенням прав дітей у війні. Наприклад, подано позови до ЄСПЛ проти держави-агресора за порушення прав дітей. Рішення цих судів можуть встановити прецеденти щодо захисту прав дітей у конфліктних ситуаціях.

Висновки та пропозиції. Діти залишаються з найбільш вразливих категорій населення. Постійні стреси, евакуація, втрата близьких і загроза здоров'ю спричиняють глибокі психологічні травми, що потребують довготривалої підтримки. Доступ до освіти й соціальних послуг є обмеженим через зруйновану інфраструктуру, закриття шкіл і нестабільність умов надання соціальних послуг. Для покращення ситуації пропонується розширити програми психологічної допомоги дітям, особливо тим, хто безпосередньо постраждав від війни, та організувати дистанційні консультації для дітей-переселенців. Адаптація освітньої системи до воєнних умов включає впровадження дистанційного навчання, створення безпечних навчальних просторів і забезпечення дітей необхідними матеріалами. Також важливо стабілізувати постачання гуманітарної допомоги — продуктів, медикаментів і предметів гігієни — та забезпечити можливість безпечної евакуації дітей із небезпечних зон.

Діти та їхні родини мають отримати доступ до безкоштовної правової допомоги для розв'язання питань документування, статусу переселенців та соціальних виплат. Розширена співпраця з міжнародними організаціями,

такими як UNICEF, ООН і Червоний Хрест, дозволить залучити додаткові ресурси для допомоги дітям. Оновлення національного законодавства дасть змогу швидше реагувати на потреби дітей у кризових умовах, створюючи правову основу для їхнього захисту під час конфлікту.

Список використаних джерел

1. Укрінформ: Росіяни вбили в Україні вже 583 дитини 26.10.2024. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3920238-rosiani-vbili-v-ukraini-vze-583-ditini.html>
2. Джуган В.О., Проблеми захисту прав дітей під час воєнних дій в Україні. 2022. URL: http://lsej.org.ua/8_2022/12.pdf
3. Турченко О.Г., Пилипишина І.І. Забезпечення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні. 2022. URL: <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/07/13.pdf>

Стоцька Каріна Павлівна
студентка 1 курсу магістратури
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
*науковий керівник: **Бурма Сергій Костянтинович***
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА ТА ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: БАЛАНС МІЖ БЕЗПЕКОЮ ТА ПРАВАМИ ЛЮДИНИ

Право на свободу слова та інформацію є основоположними правами людини, гарантованими Конституцією України (ст. 34) [1] та міжнародно-правовими актами, такими як Загальна декларація прав людини (ст. 18) [2] та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) (ст. 9) [3]. У період воєнного стану в Україні, ці права набувають особливого значення, оскільки громадяни мають потребу у своєчасній, достовірній інформації про події та рішення держави. Водночас, в умовах воєнного стану Україна вимушена запроваджувати обмеження щодо роботи ЗМІ, месенджерів та соціальних мереж з метою захисту національної безпеки. Це спричиняє істотні суперечності між необхідністю державного контролю та захистом прав людини.

Ця доповідь досліджує, як регуляція та втручання в діяльність ЗМІ, обмеження поширення певної інформації, контроль за соціальними мережами та обмеження на комунікаційні платформи, обмеження можливості журналістам вільно пересуватися під час комендантської години у межах здійснення своєї професійної діяльності тощо, впливають на інформаційні права громадян, а також яким чином можливо збалансувати право на інформацію із забезпеченням національної безпеки.

Свобода слова та право на інформацію передбачають можливість вільного обміну думками та отримання актуальної інформації, що є особливо важливим в умовах криз. Принцип поваги прав людини передбачає, що навіть у період надзвичайних ситуацій воєнного характеру ці права мають залишатися максимально доступними для громадян, оскільки сприяють інформуванню суспільства, мобілізації ресурсів і розумінню поточних викликів.

Проте в умовах війни, свобода слова може зіткнутися з обмеженнями, коли існують ризики дезінформації, інформаційної боротьби, пропаганди, інформаційно-психологічних операцій, які здатні спричинити паніку,

підривати довіру до державних інституцій або створювати загрози національній безпеці. За цих обставин держава застосовує особливі заходи для регулювання інформаційного простору.

Закон «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» разом із відповідним указом встановлюють обмеження на свободу думки і слова, відповідно до статті 34 Конституції України.

У сучасних умовах неналежне використання інформації призводить до реальних людських втрат, підтвердженням цьому є повномасштабна російська агресія, що триває півтора роки. Зважаючи на це, пункти 11–12 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», надають можливість державі регулювати діяльність комунікаційних мереж, ЗМІ, поліграфічних підприємств, видавництв, забороняти передачу інформації через комп'ютерні мережі тощо; у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери, та інші технічні засоби зв'язку [4].

Відтак із початком повномасштабної агресії Російської Федерації інформаційна діяльність журналістів в Україні, а також спілкування громадян засобами електронної комунікації отримали певні обмеження. Передусім вони стосуються поширення даних про сили безпеки й оборони та ресурси держави. Наказ головнокомандувача Збройних сил України № 73 від 3 березня 2022 року «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками медіа на час дії правового режиму воєнного стану» визначає список інформації, яку не можна оприлюднювати. Зокрема, Додаток 2 до цього наказу містить перелік відомостей, розголошення яких може призвести до обізнаності противника про дії Збройних Сил України, інших складових сил оборони, негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану.

Тож журналісти та ЗМІ, під час роботи в умовах воєнного стану, мають здійснювати висвітлення діяльності сил оборони України після відповідної акредитації та попередньо узгоджувати поширення такої інформації. Державні органи контролюють новинний потік, зосереджуючись на обмеженні доступу до інформації, яка може викликати паніку, деморалізувати населення або сприяти поширенню пропаганди ворога.

Варто зауважити, що ще 24 березня 2022 року Верховною Радою України було введено кримінальну відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї і техніки, в тому числі, за передачу інформації про розташування сил ППО.

У той же час, комендантська година обмежує пересування громадян у нічний час, що частково впливає на здатність журналістів, репортерів і

правозахисників отримувати актуальну інформацію з місця подій. Це також ускладнює доступ до ресурсів для поширення інформації, таких як інтернет-платформи та медіацентри, що працюють лише у визначені години. Рішенням стало ухвалення 16 липня 2024 року Верховною Радою України у першому читанні законопроекту № 11321, який посилює гарантії на доступ до інформації для журналістів та громадян. Серед іншого документом також передбачено можливість для журналістів вільно пересуватися під час комендантської години у межах здійснення своєї професійної діяльності.

Контроль держави за соціальними мережами та месенджерами є однією з головних змін в умовах воєнного стану. Уряд блокує доступ до ресурсів, які можуть поширювати пропаганду або працювати на користь ворога. Крім того, державні органи можуть накладати обмеження на контент, який викликає напругу або недовіру серед населення. Наприклад, соціальні мережі були використані для спростування чуток та дезінформації, що стало частиною інформаційної політики з метою уникнення паніки. Так, під обмеження в органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури України потрапив месенджер Telegram, відповідне рішення було ухвалено Національний координаційний центром кібербезпеки [5]. Це обмеження, хоч і виправдане воєнними обставинами, але викликає занепокоєння щодо надмірного контролю, який обмежує свободу вираження думок та обміну інформацією серед громадян.

Окремо хочеться відзначити, що 30 жовтня 2024 року, Європейська комісія вперше висловила ясну публічну критику щодо так званого «телемарафону» і наголосила, що Україні потрібно зосередитися на відновленні плюралістичного медійного середовища [6].

Телемарафон як єдиний інформаційний ефір в Україні під час воєнного стану виконує роль централізованого джерела новин та офіційної інформації, це дозволяє державі контролювати, які дані стають загальнодоступними, особливо в питаннях безпеки, дій військових та кризових явищ, уніфікація джерел знижує ризик випадкового або навмисного поширення дезінформації. Проте, незважаючи на те, що єдиний ефір спрямований на підтримку єдності суспільства та морального духу під час війни, телемарафон майже знищив плюралізм думок і критичних поглядів на дії влади, інформація ретельно фільтрується, що звужує свободу висловлювання незалежних журналістів та ЗМІ.

Завдання забезпечення балансу між безпекою та правами людини полягає в тому, щоб мінімізувати порушення прав громадян, водночас підтримуючи національну безпеку. Контроль над інформацією з боку держави призводить до зловживань, а в умовах обмеження інформації зростає ризик дезінформації, оскільки громадяни все частіше звертатимуться до пошуку альтернативних інформаційних джерел. Контроль за месенджерами та соціальними мережами піднімає питання

порушення приватності громадян. Навіть в умовах воєнного стану, право на приватність залишається важливим аспектом прав людини, тому державні заходи мають бути пропорційними.

На завершення хотілося б відзначити, що в умовах воєнного стану держава може вводити тимчасові обмеження на право на інформацію, однак ці обмеження мають бути ретельно обґрунтованими та пропорційними. Обмеження мають бути прописані на законодавчому рівні з конкретними критеріями застосування, що дозволить уникнути зловживань. Залучення громадськості для моніторингу дотримання прав людини під час війни сприятиме зниженню ризику надмірного контролю та забезпечить зворотній зв'язок. Ефективна комунікація та вчасне пояснення громадянам причин обмежень та правил спілкування у воєнний час дозволить знизити напругу та сприятиме зміцненню довіри до держави.

Список використаних джерел

2. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 31.10.2024).
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 : станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 31.10.2024).
4. Загальна декларація прав людини (рос/укр) : Декларація Орг. Об'єдн. Націй від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text(дата звернення: 31.10.2024).
5. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII : станом на 27 лип. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>(дата звернення: 31.10.2024).
6. Рада національної безпеки і оборони України. *Рада національної безпеки і оборони України*. URL: <https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6994.html>(дата звернення: 31.10.2024).
7. Європейська правда. Брюссель чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону “Єдині новини”. *Європейська правда*. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/30/7197351/>(дата звернення: 31.10.2024).

Чуднецова Анна Михайлівна

*здобувачка освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

У відповідь на масштабну збройну агресію російської федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, Україна змушена була запровадити особливо-правовий режим – воєнний стан на всій території країни.

Це рішення стало необхідним кроком для забезпечення ефективного захисту державної незалежності та територіальної цілісності України від зовнішнього агресора.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [1].

Безсумнівно, запровадження воєнного стану в Україні постає, як серйозний виклик не лише для забезпечення безпеки держави, але й для реалізації прав людини і громадянина, які можуть бути піддані обмеженням.

У відповідності до пункту 5 частини 1 статті 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в указі Президента України про введення воєнного стану зазначається вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [1].

Таким чином, згідно з пунктом 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституції України (право на недоторканість житла, таємницю

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя громадянина, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, право на проведення мітингів та зборів, право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, право на підприємницьку діяльність, право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, право на страйк, право на освіту), а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [2].

Важливо зазначити також те, що Україна є членом Ради Європи та взяла на себе зобов'язання дотримуватись положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 та відповідних протоколів до неї (далі – Конвенція) [3].

Враховуючи принцип субсидіарності (покладає спільну відповідальність на Держави-учасниці та Суд щодо захисту прав людини, і національні органи влади та суди повинні тлумачити й застосовувати національне законодавство таким чином, щоб забезпечити повну реалізацію прав і свобод, визначених у Конвенції та Протоколах до неї) Україна несе основну відповідальність за захист прав і свобод, визначених цією Конвенцією та протоколами до неї.

21 травня 2015 року Україна, будучи учасницею Конвенції скористалася своїм правом на відступ від зобов'язань у ситуації суспільної небезпеки, що передбачене статтею 15 Конвенції, написавши заяву «Про відступ України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод» (далі – Заява) [4].

Відповідно до частини 1 статті 15 зазначеної Конвенції під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірنا Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом [3].

Водночас, у своїй Заяві Україна визначає міжнародні договори з прав людини, щодо яких вона резервує за собою право на дерогацію. Зокрема, в пункті 9 Заяви Україна оголошує про можливе використання права на відступ від зобов'язань за низкою статей Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 1973 року (далі – Пакт) та Конвенції, а саме:

- за статтею 3 Пакту (держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма громадянськими і політичними правами, передбаченими в цьому Пакті);

- статтею 9 Пакту, статтею 5 Конвенції (кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під вартою. Нікого не може бути позбавлено волі інакше, як на підставах і відповідно до такої процедури, які встановлено законом);

- статтею 12 Пакту (кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держави, належить, у межах цієї території, право на вільне пересування і свобода вибору місця проживання);

- статтею 14 Пакту, статтею 6 Конвенції (всі особи є рівними перед судами і трибуналами);

- статтею 17, статтею 8 (ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію).

Дана Заява містить тимчасовий характер запроваджених заходів, пов'язаних з відступом від певних зобов'язань. Це чітко викладено в пункті 1 Заяви, де Україна заявляє про тимчасове призупинення виконання деяких своїх зобов'язань. Ця пауза діятиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації, що передбачає виведення з території України всіх незаконних збройних формувань, які контролюються та фінансуються РФ, а також російських окупаційних військ та їхньої військової техніки. Крім того, відновлення повного контролю України над державним кордоном, відновлення конституційного ладу та порядку на окупованих територіях є невід'ємною умовою припинення дії цього тимчасового відступу від зобов'язань.

Також, варто звернути увагу на статтю 64 Конституції України, гарантією якої є те, що конституційні права і свободи людини і громадянина не підлягають обмеженню.

Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституції України. [5].

Натомість, є виключення з цієї норми та змістом статті 64 Конституції України передбачено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини і громадянина із зазначенням строку дії цих обмежень [5].

Таким чином, перелік прав і свобод людини та громадянина, які не підлягають обмеженню, які передбачені Конституцією України в умовах надзвичайного стану є вичерпним.

Воєнний стан передбачає необхідність специфічних заходів для захисту національної безпеки та правопорядку, що відображається у відповідних правових актах.

Важливо, щоб будь-які обмеження були чітко визначені законом і накладалися виключно у відповідь на потреби загального інтересу, включаючи національну безпеку, підтримку правопорядку, захист моральних норм, а також захист прав і свобод інших осіб.

«При обмеженні прав людини в умовах воєнного часу надважливо зберігати баланс публічного державного інтересу та поваги до індивідуальних прав людини і громадянина», – зазначає Керівник проекту ЄС «Право-Justice» в Україні Оксана Цимбрівська.

У часи війни, коли держава стикається з екстремальними викликами, підтримка цього балансу стає ще більш важливою. Обмеження прав і свобод повинні бути пропорційними та обґрунтованими, щоб не порушувати фундаментальні принципи демократії та прав людини.

Таким чином, правова система України, навіть у виняткових умовах, зобов'язана забезпечувати, щоб обмеження були законними, розумними та обумовленими лише необхідністю захисту вищих суспільних цінностей.

Список використаних джерел

1. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/389-19> (дата звернення: 26.10.2024).
2. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397> (дата звернення: 26.10.2024).
3. Заява Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод» URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/462-19> (дата звернення: 26.10.2024).
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_004 (дата звернення: 26.10.2024).
5. Конституція України: Конституція України; Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 26.10.2024).

Шапорда Максим Миколайович

здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Переважна більшість (84%) опитаних у 2024 році українців підтримують вступ України до Європейського Союзу (у грудні 2022 р. підтримка становила 79%). Не підтримують вступ до ЄС лише 7% респондентів (у грудні 2022 р. таких було 8%).

Вступ до ЄС підтримують 91% жителів Західного регіону, 86% — Центрального регіону, 78% жителів Сходу та 74,5% жителів Півдня. Чим молодші респонденти, тим частіше вони підтримують вступ до ЄС [1].

Досвід євроінтеграції України в умовах війни є унікальним явищем у світовій історії дипломатії та права. Захищаючи безпеку громадян України та країн, які є членами ЄС і НАТО від збройної російської інтервенції, потерпаючи від колосальних людських і фінансово-економічних втрат, країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, продовжує проєвропейські реформи в різних сферах, поглиблює економічну співпрацю з Брюсселем, виконує на практиці положення Угоди про асоціацію і рекомендації Єврокомісії.

В аналітичній доповіді Центра Разумкова вказується, що війна, розв'язана Росією проти України, має ряд складових і різноспрямованих наслідків. З одного боку, російська збройна інтервенція де-факто прискорила євроінтеграційні процеси в Україні, сприяла проєвропейському об'єднанню нації.

Крім того, зміцнилася солідарність Києва і Брюсселя у протистоянні країні-агресору. Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС є свідченням консолідації країн-членів Євросоюзу на українському напрямі, відповіддю об'єднаної Європи на неоімперську загарбницьку політику росії [2].

Конституційне право відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні європейської інтеграції України. Ще у 1992 році наша держава висловила своє бажання стати членом Ради Європи, а вже у 1995 році Україна стала повноправним членом даної організації.

Основною статутною умовою для вступу до Ради Європи є визнання державою-кандидатом принципу верховенства права, її зобов'язання забезпечити права та свободи людини всім особам, які знаходяться під її юрисдикцією [3].

У червні 1993 р. Європейська Рада в Копенгагені вперше сформулювала критерії для прийняття країн-кандидатів до Європейського Союзу.

Ці критерії включають в себе наступне: 1) стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини, повагу і захист національних меншин (політичні критерії); 2) наявність дієвої ринкової економіки і здатність витримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил у межах ЄС (економічні критерії); 3) здатність узяти на себе зобов'язання, що випливають з членства в ЄС, включаючи суворе дотримання цілей політичного, економічного, валютного союзу (інші критерії); 4) існування юридичних і адміністративних структур, які сприяли б прийняттю і запровадженню європейського права [4].

Однак, з того моменту Україна все ще продовжує свій шлях до того, щоб увійти до складу Європейської спільноти та повноцінно гармонізувати національне законодавство до потреб Європейського Союзу.

Це означає, що країна досі не завершила виконання ключових завдань і не досягла необхідних критеріїв для отримання статусу повноправного члена.

Лише через послідовні реформи в конституційному законодавстві Україна зможе відповідати європейським цінностям і виконати умови до вступу в ЄС.

Ще у 2019 році, під час Першого пленарного засідання Верховної Ради України, Президент вніс 7 законопроектів про внесення змін до Конституції України, кожен з яких стосувався того чи іншого аспекту діяльності Парламенту та Президента України.

Ці законопроекти були ініційовані без будь-яких попередніх дискусій з громадянським суспільством, а концепцію (візію) конституційної реформи влада так і не підготувала чи презентувала [5].

Першочергова проблема реалізації будь-яких конституційних реформ є популізм деяких публічних осіб. Досить часто питання реформування та внесення змін до Конституції України є предметом інтересів політиків, які бажають підвищити свій рейтинг серед населення завдяки популістським обіцянкам і рішенням, які часто не мають реального підґрунтя або довгострокової користі для країни.

Часто пропонуються прості рішення, які не розв'язують складні проблеми функціонування державного механізму в Україні. Наслідком такого підходу до зміни Конституції України є знецінення Основного Закону як фундаменту правової держави й ціннісної рамки суспільства [5].

Крім того, за результатами дослідження встановлено, що Президент України часто ініціює законопроекти, які мають суттєві юридичні недопрацювання, сприяють появі колізій у правовому регулюванні суспільних відносин, містять суперечливі та неоднозначні норми [5].

Окрім того, наша держава все ще не змогла повноцінно провести реформу судоустрою України, хоч деякі положення й були закріплені в Конституції, однак і нині містить в собі низку невирішених питань та колізій, серед яких можна виділити скорочення судів загальної юрисдикції шляхом їх об'єднання.

Також існує проблема з функціонуванням Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності, які є невід'ємними передумовами для вступу України до Європейського Союзу.

Для забезпечення вирішення вищевказаних проблем, які перешкоджають інтеграції України до Європейського Союзу, ми пропонуємо такі шляхи реформування наявної Конституції України, які зможуть перетворити нашу країну на успішну правову соціальну державу:

1. Конституційні зміни мають зафіксувати чітку ієрархію джерел права в Україні, забезпечити чітке визначення порядку ухвалення, правил використання Президентом права вето, а також методів і способів конституційного контролю за конституційними, органічними та звичайними законами.

2. Україні необхідно залишатися в межах змішаної (парламентсько-президентської) форми Державного правління, оскільки додання нових повноважень для Президента вже неодноразово призводили до негативних наслідків;

3. Будь-які дискусії стосовно перетворення України на федеративну республіку необхідно відкинути, оскільки за такої форми державного устрою можлива дестабілізація ситуації у регіонах та загроза державному суверенітету нашої держави;

4. У відредагованій або новій Конституції необхідно звернути увагу на порядок та особливості врядування у тих регіонах, які були окуповані Російською Федерацією;

5. Ухвалення та впровадження законодавства щодо процедури відбору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх добросовісності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії; [6]

Питання реформування Конституційного суду має стати першочерговим для інтеграції України до Європейської спільноти. Недарма Європейська Комісія, у своєму висновку щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, поставила це питання на перший план, підкреслюючи його ключову важливість для демократичних перетворень та євроінтеграції.

6. Запровадити оновлений правовий статус депутатів парламенту та органів місцевого самоврядування, що дозволить ефективно контролювати їхню роботу та визначати конституційно-правову відповідальність.;

7. Створити окремий розділ Конституції, в якому будуть передбачені Екстраординарні (особливі) режими (в цьому розділі можуть міститися загальні положення про правовий режим та способи імплементації воєнного, надзвичайного стану, епідемій, інших надзвичайних правових режимів, які передбачають обмеження конституційних прав і свобод); [7]

8. Конституція повинна забезпечувати фізичним і юридичним особам вільний доступ до всіх національних засобів правового захисту, а також можливість звертатися для захисту своїх прав і свобод до міжнародних судових інстанцій чи органів міжнародних організацій, в яких Україна є членом або учасником;

9. Президент повинен володіти правом відкладального вето на закони, ухвалені Парламентом, яке може бути подолане шляхом голосування абсолютною більшістю депутатів. Якщо буде введена ієрархія законів, Конституція повинна чітко регулювати правила застосування вето для кожного типу законів. Також у Конституції мають бути передбачені заходи для запобігання порушенню Президентом термінів підписання законів, визначених Конституцією.

Отже, можна зробити висновок про те, Конституція України потребує серйозного реформування, тож перелік запропонованих реформ є невичерпним.

Однак для успішної реалізації змін важливо, щоб і народ України, і влада виявляли спільне бажання працювати разом над впровадженням необхідних змін.

Список використаних джерел

1. Оцінка громадянами зовнішньої політики влади, ефективності міжнародної підтримки та впливу зовнішньополітичних чинників на Україну (січень 2024р.). Центр Разумкова. URL: <https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-zovnishnoi-polityky-vlady-efektyvnosti-mizhnarodnoi-pidtrymky-ta-vplyvu-zovnishnopolitychnykh-chynnykiv-na-ukrainu-sichen-2024r> (дата звернення: 15.10.2024).
2. Євроінтеграція в умовах війни: виклики і перспективи. (грудень 2022р.) Центр Разумкова. URL: <https://razumkov.org.ua/images/2022/12/28/2022-MATRA-IV-KVARTAL-7.pdf> (дата звернення: 15.10.2024).
3. Вступ України до Ради Європи. tax.gov.ua. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/arhiv/integratsiya-ukraini-do-es/spivrobotnytstvo-z-radou_es/chlenstvo-v-radi-evropy/vstup/ (дата звернення: 15.10.2024).
4. Європейська інтеграція України в світлі конституційного права – UJCL. URL: <https://www.constjournal.com/pub/2-2023/yevropeiska-intehratsiia-ukrainy-svitli-konstytutsiinoho-prava/> (дата звернення: 15.10.2024).
5. Галузевий бриф «конституційна реформа». Реанімаційний Пакет Реформ – Vilnius. URL: <https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/Const.pdf> (дата звернення: 15.10.2024).

6. Рекомендації Європейської Комісії щодо статусу України на членство в ЄС. EEAS.URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/рекомендації-європейської-комісії-щодо-статусу-україни-на-членство-в-єс_uk?s=232 (дата звернення: 17.10.2024).
7. Концепція конституційної реформи «Україна після перемоги: підготовка і комунікація реформ для реалізації “Бачення України – 2030”». С. 9–10. URL: <https://drive.google.com/file/d/1AjbeclYNew5TcSuMFM0R76EcmDoCPxE/view> (дата звернення: 16.10.2024).

Щава Єлизавета Володимирівна

*здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

Рибачек Валентин Кіндратович

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8319-5135>*

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Україна сьогодні перебуває на шляху до ЄС, тому перед нашою країною постає низка завдань, які слід виконати. Одним із таких завдань є впровадження європейських стандартів у всіх без винятку сферах суспільних відносин. Особливо складною є ситуація щодо забезпечення екологічної безпеки, враховуючи масштабність сучасних військових викликів. Україна здійснює певні кроки в цьому напрямку, приймаючи низку законопроектів та нормативних актів, щоб наблизитись до стандартів Європейського Союзу. Тож зупинимось на розгляді цих актуальних питань.

Виклад основного матеріалу. Україна, як держава з надзвичайно родючим чорноземом, що має найвищу якість в Європі, історично зорієнтована на розвиток сільського господарства. Більше того, аграрна сфера протягом останніх років є одним (якщо не єдиним) із секторів, що демонструють стійке зростання, переважно з економічної точки зору, формуючи понад 14% загального ВВП країни і забезпечуючи основну частку українського товарного експорту (62%), виступаючи таким чином гарантом продовольчої безпеки [1]. Таким чином, як українські, так і міжнародні інвестори приділяють особливу увагу розвитку сільського господарства і створенню сприятливого бізнес клімату. Однак лише декілька гравців, а не виробники різного масштабу, дійсно відчувають підтримку у вигляді інвестицій, що є певним недоліком відповідної державної політики.

Слід зауважити, що протягом останніх 10 років в нашій державі спостерігається активний розвиток агрохолдингів, тобто великих виробників, які спроможні накопичити потужні фінансові та природні ресурси. Такі виробники мають значний політичний вплив на різних рівнях та забезпечуючи значну частку відповідних ринків агропродукції країни.

Слід пам'ятати і розуміти, що вступ до Європейського Союзу знаменує собою не лише нові можливості та перспективи, а й значну відповідальність

за дотримання європейських стандартів у всіх можливих сферах, у тому числі – захист довкілля. Ця галузь потребує оновлення та вдосконалення через належне реформування. Ключовим етапом реформи став Проект Закону «Про державний екологічний контроль», який був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні ще в 2021 році [2]. Але прийняття законодавцем відповідного закону – це лише перший крок до вирішення проблеми. Важливо, щоб такий спеціальний закон відповідав директивам та рекомендаціям Європейського Союзу.

Яскравими прикладами можуть слугувати Директива № 2004/35/ЄС, яка вбачає пріоритетними завдання щодо попередження та усунення наслідків завданої довкіллю шкоди, а Рекомендації № 2001/331/ЄС встановлюють критерії для належного застосування як загальноприйнятої основи для виконання задач, встановлених екологічною інспекцією у межах держав-членів ЄС [3, 4].

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України визначає 5 основних кроків, які необхідні для того, щоб узгодити реформу національного екоконтролю з положеннями норм екологічного права ЄС:

КРОК 1. Створення Єдиного органу державного екологічного контролю, що усуне дублювання функцій та бюрократичні бар'єри.

Така вимога відповідає положенням Директиви 2004/35/ЄС, оскільки вона вимагає наявності у держав-членів на національному рівні компетентного державного органу для екологічного контролю. В Україні, станом на серпень 2024 року, контроль за різними компонентами довкілля здійснюють 7 центральних органів виконавчої влади, які, в свою чергу, породжують надмірний тиск на бізнес та значним чином ускладнюють здійснення реального оцінювання впливу на довкілля.

КРОК 2. Розширення прав громадськості.

Європейські Директиви неодноразово підкреслюють важливість гарантування прав недержавним організаціям та громадськості щодо процесу здійснення екологічного контролю. На національному рівні завдяки законопроекту №3091 для українців стало доступнішим право громадян повідомляти про екологічні порушення. Це пов'язано з тим, що законодавець запроваджує електронну форму прийому звернень, яка обробляє заявки цілодобово і забезпечує право брати участь в ініційованих екологічних перевірках.

КРОК 3. Впровадження заходів попередження

Вищезгадана Рекомендація №2001/331/ЄС зазначає, що метою екологічних інспекцій є досягнення високого рівня захисту довкілля. Українське законодавство також встановлює нові заходи контролю, а саме: патрулювання, реагування на виклики та рейди тощо.

КРОК 4. Професіоналізм команди

Ця вимога висвітлена у багатьох правових актах ЄС: Рекомендація № 2001/331/ЄС, Директива № 2004/331/ЄС, Директива № 2010/75/ЄС, Директива № 2024/1203/ЄС. Вони вимагають від держав-членів ЄС впровадження ефективної інспекційної системи. Зазначимо, що основою для побудови такого органу є якісна та фахова команда. Україна вводить конкурсний відбір на посаду голови та керівника територіальних органів, встановлює кваліфікаційні вимоги, а також створює систему підготовки та тренінгів для підвищення кваліфікації працівників.

КРОК 5. Застосування принципу «забруднювач платить»

Цей принцип є ключовим для забезпечення відповідальності за екологічні порушення згідно із Директиви 2004/35/ЄС. Суть принципу полягає в тому, що він регулює відповідальність за заподіяну шкоду в Україні [5].

Висновки та пропозиції. Шлях до ЄС, без сумніву, є важким та довгим. Проте наша держава готова і спроможна пройти через всі «тернії» та досягти головної мети – стати державою-членом Європейського Союзу. На нашу думку, законодавець повинен приділити більшої уваги реформуванню екологічного сектору, особливо, враховуючи значні порушення екологічних систем і втрати елементів довкілля, викликані військовою агресією РФ. Сучасний аналіз прийнятих екологічних законів свідчить, що основною діяльністю щодо захисту довкілля є фіксація негативного впливу воєнних дій на стан природного середовища та відшкодування завданої йому шкоди, розширений доступ до екологічної інформації та її поширення, а також забезпечення врегулювання загального та спеціального природокористування тощо. У зв'язку з цим, при створенні нових законів доцільно дотримання не лише норм всіх Директив та Рекомендацій ЄС, а й максимально адаптувати механізм правового регулювання безпеки довкілля до умов воєнного стану:

- створити Єдину систему попередження щодо забруднення навколишнього середовища;
- визначити відповідальність юридичних та фізичних осіб за забруднення навколишнього середовища під час ведення військових дій, що може обтяжувати відповідальність осіб, які скоїли такі правопорушення [6, с. 23].
- створити Єдиний орган нагляду, який буде контролювати захист навколишнього середовища на всій території України.

Список використаних джерел

1. Русан В.М., Жураковська Л.А. Аграрний сектор України у 2023 році: складники стійкості, проблеми та перспективні завдання. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2024-02/az_agrosektor_15022024.pdf.
2. Про державний екологічний контроль: Проект Закону №3091 від 19.02.2020 року. URL: [https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-derzhavni-ekologic hniy-kontrol-2](https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-derzhavni-ekologic-hniy-kontrol-2)
3. Директива 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди від 21 квітня 2004 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_965#
4. Рекомендація 2001/331/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи "Що передбачає мінімальні критерії щодо екологічних інспекцій у державах-членах" від 4 квітня 2001 року. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/253788_253853
5. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Як реформа екоконтролю наближає Україну до ЄС. 08.08.2024 р. URL: <https://merp.gov.ua/yak-reforma-ekokontrolyu-nablyzhaye-ukrayinu-do-yes/>
6. Альонкін О. Забезпечення права на безпечне довкілля в умовах воєнного стану/ *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2024. № 3. – С. 15–25.

Щава Єлизавета Володимирівна

*здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права*

Національного університету «Одеська юридична академія»

науковий керівник: Мельник Володимир Петрович

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри конституційного,

міжнародного права та публічно-правових дисциплін

Київського університету інтелектуальної власності права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-8965-9810>

АДАПТАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО НОРМ ЄС

Постановка проблеми. Україна сьогодні перебуває на етапі адаптації своїх норм та правил до положень ЄС, що, в свою чергу, ставить перед нами велику кількість завдань. Адаптація трудового законодавства до норм ЄС є важливим кроком назустріч до вступу в Європейський Союз. Необхідно зазначити, що свій перший крок в цьому напрямку Україна здійснила ще в 2004 році, коли затвердила Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [1]. Проте з того часу пройшло вже 20 років, а тематика й досі має неабияку актуальність.

Виклад основного матеріалу. В доктрині трудового права прослідковується певний плюралізм поглядів щодо адаптації українського трудового законодавства до норм ЄС. Так, О.Є. Гапон під час дослідження адаптації трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства ЄС, виділив наступні ознаки такого явища:

1. Це сукупність нормативних та організаційних заходів;
2. Процес адаптації повинен покладатися на державні органи, що мають відповідні повноваження;
3. Предметом адаптації українського законодавства до норм ЄС є міжнародні принципи, стандарти, джерела права Європейського Союзу про час відпочинку та, відповідно, норми про час відпочинку в національному законодавстві;
4. Методами дослідження є: аналіз, дослідження, оцінка відповідних положень з метою визначення більш ефективних напрямів та способів практичного здійснення процесу адаптації;
5. Основна спрямованість – створення спільного нормативного регулювання часу відпочинку для працівників між Україною та ЄС [2, с. 10].

Важко не погодитись із поглядами вченого та не виділити ці ознаки. Проте ми вважаємо, що цей перелік не є вичерпним. До таких ознак також

можливо внести є те, що адаптація трудового законодавства відбувається з певними ризиками та швидко в результаті ведення військового стану на території України 24 лютого 2022 року.

Дещо інші погляди щодо адаптації трудового законодавства висуває й О. Телічко, зазначаючи, що імплементація нових норм у трудовому законодавстві – лише найменша дія, яку може зробити законодавець. Найважливішою й найскладнішою є стадія постійного моніторингу змін законодавства [3, с. 28].

9 травня 2024 року в Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулося засідання круглого столу на тему: «Адаптація трудового законодавства України до положень права Європейського Союзу: стан та перспективи». Свою позицію змогла висловити експертка Конфедерації роботодавців України Олена Степаненко.

У своєму виступі вона зазначила, що за даними моніторингу реалізації Плану заходів з виконання Угоди у сфері соціальної політики та трудових відносин прогрес за період з 2014 по 2024 рік складає 79%. Також наголосила на тому, що у межах компетенції Верховної Ради України виконано 65%, а 35% – були простроченні терміни виконання [4].

Свої думки стосовно адаптації трудового законодавства до положень права ЄС також часто висловлювала членкиня Комітету з трудового права НААУ, доктор юридичних наук Кайда Наталія. Проаналізувавши сучасний стан реалізації адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС, вчена дійшла наступних висновків:

1. Україна від початку своєї незалежності ратифікувала значну кількість європейських стандартів у сфері праці, які сьогодні лежать в основі законодавства про працю. З одного боку, всі основоположні нормативно-правові акти у сфері праці вже ратифіковані і відбувалося це впродовж всієї незалежності України, починаючи з 1991 року. Проте далеко не всі європейські стандарти у сфері праці є ратифікованими. До прикладу, більшість конвенцій Міжнародної організації праці на сьогодні не входять до українського трудового законодавства.

2. Трудове законодавство України, незважаючи на очевидну застарілість, розцінюється в науковій літературі як цілком адаптоване до європейських стандартів [5].

Висновки та пропозиції. Обрана тема викликає багато дискусій та протиріч у доктрині. Дуже важко не погодитись з кожною із позицій вчених. Зі свого боку пропонуємо законодавству ратифікувати більшу кількість нормативно-правових актів у сфері трудових відносин, більш детально дослідити Кодекс законів про працю України, доповнити або змінити його. Створити нові спеціальні закони, які зможуть деталізувати шляхи адаптації національного законодавства до норм ЄС.

Список використаних джерел

1. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Верховна Рада України; Закон від 18.03.2004 № 1629-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1629-15>
2. Гапон О.Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. 20 с.
3. Телічко О.А. Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів/ О.А. Телічко // Юридична наука і практика.- 2011. – №1. – С. 24–30.
4. Конфедерація роботодавців України. Адаптація трудового законодавства України до положень права Європейського Союзу: стан та перспективи. 10.04.2024 р. URL: <https://employers.org.ua/news/id2614>
5. Кайда Наталія. Адаптації трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу на сучасному етапі. 05.07.2021 р. URL: <https://www.hsa.org.ua/blog/adaptatsiyi-trudovogo-zakonodavstva-ukrayiny-do-zakonodavstva-yevropejskogo-soyuzu-na-suchasnomu-etapi>

Юрченко Вікторія Борисівна

*здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ: РОЛЬ І ПІДТРИМКА ЄС

Тема захисту прав людини та дотримання принципів міжнародного права набула особливої актуальності в умовах збройного конфлікту, який розгортається на території України. У світовій історії ми неодноразово спостерігали, як під час воєнних дій та військових конфліктів на перший план виходять питання прав людини, гуманітарних стандартів і моральних принципів. Однак випадок України та її протистояння з Росією став глобальним викликом для сучасної системи міжнародного права, яке прагне забезпечити мир та безпеку на світовій арені.

Із початком агресії Росії проти України у 2014 році та повномасштабним вторгненням у 2022 році міжнародна спільнота була змушена переглянути підходи до правової оцінки таких подій і звернути увагу на механізми, що можуть гарантувати права цивільного населення у воєнний час. Це торкнулося не лише національного законодавства України, але й усієї системи міжнародного права, включаючи зобов'язання, що випливають зі Статуту ООН, Женевських конвенцій і норм міжнародного гуманітарного права [3].

На тлі всіх цих подій світ опинився перед складним вибором: як забезпечити належний захист прав людини, як гарантувати право на життя, гідність, безпеку та захист від свавілля в умовах воєнного конфлікту? Адже у сучасному світі основоположні права мають бути недоторканими незалежно від обставин, а кожна держава несе відповідальність за їх дотримання, навіть у ситуаціях, коли питання безпеки стають першочерговими. Однак, практика показує, що в умовах війни ці гарантії не завжди виконуються.

Збройний конфлікт в Україні підняв низку моральних і правових питань, пов'язаних із відповідальністю сторін конфлікту, захистом людської гідності та збереженням основних прав. Саме тому необхідно детально розглянути, як міжнародне право реагує на такі виклики, які інструменти використовує для досягнення справедливості та наскільки ці механізми ефективні у випадку України.

Захист Європейського Союзу під час збройного конфлікту в Україні. Європейський Союз, як один із найбільших об'єднань держав на світовій арені, завжди стояв на сторожі миру, безпеки та захисту прав людини. З

початком збройного конфлікту в Україні ці принципи набули особливої значущості. Події, що розгорнулися після 2014 року і досягли свого апогею під час повномасштабного вторгнення в 2022 році, стали серйозним випробуванням для самого ЄС. Союз змушений був адаптувати свої підходи, щоб надати Україні допомогу, зберегти власну безпеку та забезпечити стабільність на своїх кордонах.

Конфлікт в Україні змусив Європейський Союз проявити свою позицію як захисника європейських цінностей та ідеалів. Для країн-членів ЄС цей конфлікт є не лише питанням безпеки сусідньої країни, але й прямим викликом самому поняттю європейського миру, що зберігався на континенті з часів Другої світової війни. Тому Європейський Союз активно вживає різних заходів для підтримки України і стабілізації ситуації.

Одним з основних напрямків підтримки з боку ЄС є всебічна гуманітарна та економічна допомога. Зважаючи на руйнування інфраструктури, знищення житлових районів і необхідність підтримки внутрішньо переміщених осіб, ЄС виділяє значні кошти для надання допомоги постраждалим від війни. Гуманітарні пакети, фінансова підтримка, а також відкриття ринків ЄС для українських товарів — усе це спрямоване на те, щоб посилити економічну стабільність України, підтримати її народ і надати ресурси для відбудови.

Крім того, збройний конфлікт в Україні став каталізатором для перегляду питань колективної безпеки в межах Європейського Союзу та порушення Женевських конвенцій [2]. Незважаючи на те, що ЄС, як об'єднання, не має власних збройних сил, країни-члени активно співпрацюють у рамках інших міжнародних організацій, таких як НАТО, для забезпечення обороноздатності регіону. Європейський Союз розробив кілька стратегій, зокрема спрямованих на забезпечення енергетичної незалежності та зміцнення власних кордонів.

ЄС також виступив як ключовий дипломатичний гравець на світовій арені, ініціюючи численні переговори, зустрічі і консультації з лідерами різних держав, спрямовані на пошук мирного вирішення конфлікту. Важливим кроком стало застосування санкцій проти Росії, які мали на меті послабити агресора та продемонструвати готовність ЄС захищати принципи міжнародного права. Ці санкції охоплюють широкий спектр економічних обмежень, включаючи заборону на інвестиції в певні галузі, замороження активів, обмеження на експорт та імпорт, а також візові санкції проти російських чиновників і бізнесменів. Такий підхід не лише сприяє тиску на агресора, але й показує чітку позицію ЄС у підтримці України.

Одночасно Європейський Союз виявляє солідарність і на внутрішньому рівні, забезпечуючи тимчасовий притулок мільйонам українців, які вимушено залишили свої домівки через конфлікт. Країни ЄС відкрили кордони для біженців з України, надаючи їм доступ до соціальних послуг,

житла, освіти та медицини. Це значно підвищує рівень взаємної підтримки та сприяє зміцненню зв'язків між Європейським Союзом та Україною.

Крім того, події в Україні стали поштовхом для реформ і змін у самому ЄС. Країни-члени усвідомили необхідність прискорення процедур розгляду заявок на членство для країн, що бажають приєднатися до ЄС. Україна вже отримала статус кандидата на вступ до Союзу, що стало ще одним підтвердженням підтримки Європи. Європейський Союз сприймає Україну як потенційного партнера, інтеграція якого принесе додаткову стабільність і процвітання регіону.

Збройний конфлікт в Україні став важким випробуванням для міжнародного правопорядку та механізмів захисту прав людини. Європейський Союз демонструє важливу роль у захисті прав людини та дотриманні принципів міжнародного права через запровадження санкцій, надання гуманітарної допомоги, підтримку біженців і збереження політичної єдності щодо агресії. ЄС не лише засуджує військову агресію, але й створює умови для посилення стабільності в регіоні, надаючи підтримку Україні у прагненні до демократичних змін і європейської інтеграції.

Отже, ситуація в Україні є не просто локальним конфліктом, а глобальним викликом для сучасного світу, що вимагає рішучих дій від усіх, хто вірить у принципи свободи, гідності та верховенства права. Підтримка Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів є важливим сигналом, що, незважаючи на складні обставини, права людини та міжнародне право мають залишатися непорушними цінностями, які захищають кожного, незалежно від кордонів.

Список використаних джерел

1. Конституція ЮНЕСКО (Статут Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури). Лондон. 16 листопада 1945 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_014#Text. Дата звернення: 28.10.2024 року.
2. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни. Дата ратифікації Української РСР: 03.07.54* (Дата набрання чинності для України: 03.01.55). <https://ips.ligazakon.net/document/MU49006>. Дата звернення: 28.10.2024 року.
3. Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України. 23.03.2017 № 164. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text>. Дата звернення: 28.10.2024 року.

Наукове видання

**УКРАЇНА НА ПОРОЗІ ЧЛЕНСТВА В ЄС:
ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
ДО 31-Ї РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ**

МАТЕРІАЛИ
науково-практичного круглого столу

(м. Київ, 1 листопада 2024 року)

Верстка, обкладинка *Москвін А. А.*

Підписано до друку 25.11.2024. Формат 60x84/16. Папір офсетний білий.
Гарнітура «Charter». Друк цифровий. Ум. друк. арк. 6,74.
Зам. № 120. Тираж 50 прим. Ціна договірна.
Видано українською мовою.

Видавництво «АА Тандем»
Адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, 27, кв. 69
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції: Серія ДК №2899

Віддруковано з готового оригінал-макета ФОП Москвін А.А.
Адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 109

Київський університет інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
e-mail: kyiv.institute.law@gmail.com; сайт: <https://kyivinstitute.com/>

ISBN: 978-9-66488-306-8

9

789664

883068